

Anhang

Anhang A: Analyse Video 1

1. Sequenzeinteilung

Im Video wird ein sexueller Übergriff an einer Minderjährigen thematisiert und nachgestellt, dieser ereignete sich am 11.08.2024 im Kreuzlinger Seeburgpark am Kreuzlinger Seenachtsfest «Fantastical». Zudem wird eine von der JT durchgeführte Aktion als Reaktion auf den Übergriff gezeigt und gerechtfertigt. Die Aktion bestand darin, Schilder und Absperrband im Park zu montieren, was den Park als «Gefahrenzone» kennzeichnen sollte. Am Schluss wird der Übergriff (verbal) in den Kontext der gesamten Schweizer Migrationspolitik gestellt und es wird «Remigration» gefordert. Das Video wird in folgende Sequenzen aufgeteilt:

Sequenz 1

In der ersten Sequenz (bis 00:00:20) werden Teile des Übergriffs nachgestellt, eine junge Frau wird von einem jungen Mann verfolgt. Die Frau wird nur von hinten gezeigt, das Gesicht des Mannes ist unkenntlich gemacht (visuell). Zusätzlich sind Webseitenverweise zu sehen (verbal), und Hintergrundmusik sowie Geräusche (schnelles Atmen, Männerstimmen) zu hören (auditiv).

Sequenz 2

In der zweiten Sequenz (00:00:20 bis 00:00:27) werden Aufnahmen von Mitgliedern der JT bei ihrer Aktion «wir sperren den Park» gezeigt, die Aktion wurde als Reaktion auf den Übergriff durchgeführt und filmisch festgehalten. Es werden junge Männer gezeigt, die Informationstafeln aufstellen und Absperrband spannen (visuell). Auf den Tafeln ist der abgebildete Text «Gefahrenzone» zu erkennen, zusätzlich sind erneut die Webseitenverweise eingeblendet (verbal). Zu hören (auditiv) sind Hintergrundmusik und Geräusche (tickende Uhr).

Sequenz 3

Die Sequenzen drei bis fünf ähneln sich in der inhaltlichen Umsetzung. Eine Erklärung ist durch alle drei Sequenzen hindurch gezogen (verbal mittels Untertitel, auditiv mittels Voice-over von Tobias Lingg). Die visuellen Ressourcen und der Inhalt der Aussagen verändern sich jeweils pro Sequenz, weshalb in drei Sequenzen unterteilt wurde. In der dritten Sequenz (00:00:27 bis 00:00:50) erklärt Tobias Lingg (Mitbegründer JT), den Kontext: einerseits die allgemein hohe «Ausländerkriminalität» in Kreuzlingen und andererseits den konkreten Vorfall am Seenachtsfest. In diesem erklärenden Teil ist Tobias Lingg im Park zu sehen (visuell). Er erläutert die Vorfälle (auditiv), und diese Erklärung wird mittels Untertiteln (verbal) dargestellt. Zudem werden Medienberichte zur Tat und zu vergangenen kriminellen Vorfällen in Kreuzlingen, sowie Quellenangaben und Webseitenverweise eingeblendet (verbal). Die Hintergrundmusik läuft weiter (auditiv).

Sequenz 4

In der vierten Sequenz (00:00:50 bis 00:01:00) werden, wie schon bei Sequenz zwei, Aufnahmen der Aktionsdurchführung gezeigt (visuell), diesmal sind die Aufnahmen mit einem Voiceover von Tobias Lingg unterlegt (auditiv). Inhaltlich wird erklärt, warum sie diese Aktion durchgeführt haben, dies ist auch in den Untertiteln (verbal) sichtbar. Die Hintergrundmusik spielt weiter (auditiv), es sind erneut der Text «Gefahrenzone» und die Webseitenverweise sichtbar (verbal).

Sequenz 5

In der fünften Sequenz (00:01:00 bis 00:01:36) ist Tobias Lingg, wie schon bei Sequenz drei, im Park zu sehen (visuell). Er erweitert den inhaltlichen Bogen und thematisiert Ausländerkriminalität, Massenmigration und die scheinbare Lösung Remigration (auditiv). Die Untertitel spiegeln das Gesagte (verbal). Die Hintergrundmusik spielt weiter (auditiv), es sind immer noch die Webseitenverweise sichtbar (verbal). Am Schluss wird auf die Kanäle der JT aufmerksam gemacht (visuell, verbal, auditiv) und die Webseitenverweise ändern ihre Positionierung (verbal).

2. Erste Phase

2.2 Visueller Modus

Typ und Subtyp

Das Video wird dem Videotyp «Aktionsvideo» und dem Subtyp «hand-held» zugeordnet, da es ein ideologisches Konzept vermittelt und ohne Stativ also «aus der Hand heraus» aufgenommen wurde.

Co-Text

Das Video wird einer Mischung aus politischer- und aufmerksamkeits-Kampagne zugeordnet, da es ideologische Überzeugungen vermittelt und bewirbt. Der Inhalt bezieht sich auf ein vergangenes, reales Ereignis, welches den Zuschauenden aber nicht vorgängig bekannt sein muss, da es erklärt wird.

Struktur

Die Struktur weist sowohl narrative als auch konzeptionelle Elemente auf: Sequenzen eins und zwei erzählen eine Geschichte (narrativ), Sequenzen drei bis fünf erläutern Sachverhalte (konzeptionell).

Materialität und Software

Die Materialität des Videos richtet sich nach den plattformspezifischen Anforderungen von YouTube und ist für das Abspielen auf einem Screen oder Handy ausgerichtet. Das Video hat eine Länge von 00:01:36 und ist im Querformat produziert. Es hat 1920×1080 Pixel, was dem Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbildformat) entspricht. Es hat 2301 Frames und wurde demnach mit 24 fps (frames per second) aufgenommen, was dem branchenüblichen Kinostandard für Videos entspricht (96 Sekunden à 2301 Frames = 23.97 fps, gerundet 24 fps).

Mehrschichtigkeit und Dynamik

Das Video verwendet keine Animationen zum Zweck einer zweiten Ebene und ist deshalb nicht mehrschichtig. Zudem verzichtet es auf augmented oder virtual reality, sprich: Es ist in seiner Dynamik real.

Formale Aspekte und Layout

Alle Aufnahmen sind mit einer professionellen Kamera hand-held aufgenommen was leichte bis starke Kamerabewegungen (Zittern und Wackeln) erzeugt. In der Bildgestaltung wird mit Tiefenunschärfe gearbeitet, um bestimmte Bildelemente hervorzuheben oder abzuschwächen. Das Color Grading bedient sich einer Look-Up-Table (LUT), die vorrangig grünliche und cyanfarbene Töne hervorhebt. Zudem wurde der Kontrast etwas verstärkt und einzelne Sequenzen leicht abgedunkelt und mit einer schwarzen Vignette am Rand versehen. Der Schnitt ist dynamisch, folgt einem kontinuierlichen Flow und weist eine hohe Taktfrequenz auf, wodurch ein schneller Rhythmus und ein zunehmendes Erzähltempo erzeugt werden.

Zielgruppe

Im Video wird Schweizerdeutsch gesprochen und ein Vorfall thematisiert, der sich in der Schweiz ereignet hat. Die primäre Zielgruppe könnten daher Schweizer:innen sein. Gleichzeitig ist das Video mit hochdeutschen Untertiteln versehen, was darauf hindeutet, dass auch ein deutsches Publikum adressiert werden soll, möglicherweise im Hinblick auf die geografische Lage Kreuzlingens nahe der deutschen Grenze.

2.3 Verbaler Modus

Das Video beinhaltet vier verbale Typen:

1. Zwei durchgehend eingeblendete Webseiten Verweise
2. Acht abgebildete Texte im Video (Screenshots von Medienberichten und Texte auf den angebrachten Schildern)
3. Sieben Quellenangaben der Screenshots der Medienberichte
4. Untertitel (inhaltlich identisch mit gesprochenem Text)

Für die Analyse des Inhalts des Gesprochenen wird auf die Untertitel (verbaler Modus) zurückgegriffen. Der gesprochene Text von Tobias Lingg (inhaltlich identisch mit den Untertiteln, allerdings auf Schweizerdeutsch gesprochen) ist dem auditiven Modus zugeordnet.

2.3.1 Webseiten Verweise

Webseiten Verweis 1

Text: JUNGETAT.CH / REMIGRATION.CH

Zeit: bis 00:01:29

Platzierung: Unterer Bildrand, eingemittet

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellenangabe

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Century Gothic», Schriftschnitt regular, in Versalien verfasst, in weisser Farbe

Webseiten Verweis 2

Text: JUNGETAT.CH / REMIGRATION.CH

Zeit: 00:01:29 bis 00:01:36

Platzierung: in der Mitte des Bildes platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellenangabe

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftschnitt condensed, in Versalien verfasst, in weisser Farbe

2.3.2 Abgebildete Texte

Medienbericht 1

Text: **abo ASYLWESEN**

14 verschwundene Personen, Gewalt und Drogen: Im Bundesasylzentrum Kreuzlingen häufen sich die Polizeieinsätze – doch die Stadt nimmt es gelassen

In Steckborn hat man über das zugeteilte Notasylzentrum abgestimmt, im neuenburgischen Boudry wehrt sich gar der Kanton gegen ein Asylzentrum. In Kreuzlingen scheint die Stimmung friedlicher. Ein Blick die Zahlen ist aber eher erschreckend.

Janine Bollhalder

Platzierung: linke Bildhälfte

Typ: Screenshot Medienbericht

Subtyp: **Formal**, **Titel**, **Lead**, **Autorenzeile**

Meta-Elemente: Quellenangabe

Medienbericht 2

Text: **abo BEZIRKSGERICHT KREUZLINGEN**

Er hat Dutzende Autos ausgeräumt: Nun schickt das Gericht den abgewiesenen Asylbewerber hinter Schloss und Riegel

Bargeld, Kleider, Handys: Was der junge Algerier in die Finger bekam, nahm er mit. Obwohl ihm die Justiz auf den Fersen war, führte er seine Beutezüge durch abgestellte Autos weiter. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Für längere Zeit.

Urs Brüscheweiler

Platzierung: linke Bildhälfte

Typ: Screenshot Medienbericht

Subtyp: **Formal**, **Titel**, **Lead**, **Autorenzeile**

Meta-Elemente: Quellenangabe

Medienbericht 3

Text: **KREUZLINGEN TG**

«Sind schockiert»: Organisatoren äussert sich nach Übergriff

Am Seenachtsfest in Kreuzlingen wurde eine Minderjährige Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der Täter wurde noch nicht gefasst. Besucherinnen und Besucher und die Veranstalter sind schockiert.

Jonas Bucher, Thomas Sennhauser

Platzierung: linke Bildhälfte

Typ: Screenshot Medienbericht

Subtyp: **Formal**, **Titel**, **Lead**, **Autorenzeile**

Meta-Elemente: Quellenangabe

Medienbericht 4

Text: **Mann nach Auseinandersetzung im Asylzentrum Kreuzlingen verletzt**

Ein 18-jähriger Gambier hat am Dienstagabend im Bundesasylzentrum in Kreuzlingen TG einen 26-jährigen Algerier durch einen Faustschlag am Auge mittelschwer verletzt. Der Verletzte musste gemäss einer Mitteilung ins Spital gebracht werden. Sein Kontrahent wurde festgenommen und inhaftiert.

Die Meldung über die Auseinandersetzung sei um 20 Uhr bei der kantonalen Notrufzentrale eingegangen, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch. Derzeit würde die Umstände ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat ein Strafverfahren eröffnet.

Platzierung: linke Bildhälfte

Typ: Screenshot Medienbericht

Subtyp: Formal, Titel, Lead, Body

Meta-Elemente: Quellenangabe

Medienbericht 5

Text: Festnahme in Kreuzlingen TG

Marokkaner überfällt 91-Jährige in ihrer Wohnung

Eine Seniorin wurde in ihrer Wohnung in Kreuzlingen TG überfallen. Der Räuber hatte zuvor an ihrer Tür geklingelt und sich dann Zutritt in die Wohnung verschafft.

Platzierung: linke Bildhälfte

Typ: Screenshot Medienbericht

Subtyp: Formal, Titel, Lead

Meta-Elemente: Quellenangabe

Medienbericht 6

Text: Kreuzlingen

Minderjährige wird Opfer eines massiven sexuellen Übergriffs

Platzierung: eingemittelt untere Bildhälfte

Typ: Screenshot Medienbericht

Subtyp: Formal, Titel

Meta-Elemente: Quellenangabe

Medienbericht 7

Text: Kreuzlingen TG

Schweres Sexualdelikt während des Seenachtsfests

In der Nacht zum Sonntag wurde in Kreuzlingen am Rande des Seenachtsfests in Kreuzlingen TG eine junge Frau Opfer eines massiven sexuellen Übergriffs. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Platzierung: linke Bildhälfte

Typ: Screenshot Medienbericht

Subtyp: Formal, Titel, Lead

Meta-Elemente: Quellenangabe

Plakat

Text: Gefahrenzone!

Migrantische Gewalt

Aufgrund des jüngsten Vorfalls sexueller Gewalt durch einen Migranten wurde der Park

vorübergehend geschlossen. Frauen wird empfohlen, nach Einbruch der Dunkelheit nur in Begleitung das Haus zu verlassen. Der Aufenthalt in Sseenähe ist nachts untersagt.

Vielen Dank für ihr Verständnis.

بعد حلول الظلام فقط برفقة شخص آخر. يُمنع البقاء بالقرب من البحيرة ليلاً. بعد حلول الظلام فقط برفقة شخص آخر. يُمنع البقاء بالقرب من البحيرة ليلاً.

Rape is not allowed in this park. You will be deported if you violate this rule.

Rückkehr für kriminelle Migranten!

Remigration ist unausweichlich.

Remigration.ch

QR-Code

Platzierung: unterschiedlich

Typ: Informationsplakat

Subtyp: **Titel**, **Body**, **Hervorhebung**

Meta-Elemente: Logo, QR-Code

2.3.3 Quellenangaben zu abgebildeten Texten

Quellenangabe 1

Text: Quelle: Thurgauer Zeitung

Platzierung: Oben links, oberhalb von Screenshot

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellen

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular, in weisser Farbe, mit schwarzem Schatten

Quellenangabe 2

Text: Quelle: 20 Minuten

Platzierung: Oben links, oberhalb von Screenshot

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellen

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular, in weisser Farbe, mit schwarzem Schatten

Quellenangabe 3

Text: Quelle: Sarganserland Aktuell

Platzierung: Oben links, oberhalb von Screenshot

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellen

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular, in weisser Farbe, mit schwarzem Schatten

Quellenangabe 4

Text: Quelle: Blick

Platzierung: Oben links, oberhalb von Screenshot

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellen

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular, in weisser Farbe, mit schwarzem Schatten

Quellenangabe 5

Text: Quelle: FM1 Today

Platzierung: Untere Bildhälfte, links, oberhalb von Screenshot

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellen

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular, in weisser Farbe, mit schwarzem Schatten

Quellenangabe 6

Text: Quelle: Blick

Platzierung: Oben links, oberhalb von Screenshot

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellen

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular, in weisser Farbe, mit schwarzem Schatten

2.3.4 Untertitel

Text: In der zweiten Phase abgebildet und analysiert (vgl. 3. Zweite Phase)

Platzierung: Eingemittet am unteren Bildrand

Typ: Untertitel

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», ausser ä/ö/ü, welche mit einer Systemschrift ersetzt wurden, Schriftschnitt regular, in schwarzer Farbe auf weissem, abgerundetem Balken platziert.

2.4 Auditiver Modus

Die auditive Gestaltung umfasst eine mehrheitlich kontinuierliche Hintergrundmusik sowie Hintergrundgeräusche. Ergänzend dazu richtet sich in den Sequenzen drei und fünf der Protagonist Tobias Lingg mittels direkter Ansprache in die Kamera an die Zuschauenden. In Sequenz vier ist Tobias Lingg mittels Voiceover zu hören.

Das Video beinhaltet drei auditive Typen:

1. Hintergrundmusik
2. Geräusche
3. Stimme Tobias Lingg

2.4.1 Hintergrundmusik

Musikstil und musikalische Eigenschaften

Die Musik ist stilistisch dem Genre «Ambient» zuzuordnen. Typisch für diesen Stil ist eine zurückhaltende, aber emotional wirksame Klanggestaltung. Die musikalischen Merkmale sind auf eine spannungsbetonte Atmosphäre ausgerichtet. Die Musik besteht aus einem subtilen Ambient-Score, der mit lang gehaltenen, tiefen Tönen arbeitet. Die Melodie ist stark reduziert, sie hat keine gesungenen Elemente, sondern nur atmosphärische Klänge. Der Rhythmus ist nicht ausgeprägt, mit Ausnahme des Geräusches einer tickenden Uhr, welches in Sequenz zwei in die Musik hineingewoben wird und einen Rhythmus generiert, da verschnellert sich auch das Tempo. Die Harmonien sind vorwiegend moll-lastig.

Herkunft und Qualität

Die Musik stammt sehr wahrscheinlich aus einer kommerziellen Musikbibliothek und wurde an gewissen Stellen dem Schnittrhythmus angepasst. Wahrscheinlich wurde sie elektronisch produziert, es sind keine akustischen Instrumente hörbar. Die Klangqualität ist hoch, es sind keine ungewollten Nebengeräusche hörbar.

Textur

Die Musik weist eine homophone Struktur auf. Die Klangflächen sind harmonisch aufeinander abgestimmt und wirken gemeinsam als einheitlicher Hintergrund ohne eigenständige Stimmenführung.

2.4.2 Geräusche

Geräusch 1 «Laufen auf Kies» (Sequenz 1)

Wird verwendet, um die Unmittelbarkeit der Verfolgungssequenz zu illustrieren.

Geräusch 2 «Stimmengewirr Männer» (Sequenz 1)

Wird verwendet, um Unbehaglichkeit bei der Verfolgungssequenz zu illustrieren.

Geräusch 3 «Tiefes, schnelles Atmen Frau» (Sequenz 1)

Wird verwendet, um Spannung bei der Verfolgungssequenz zu unterstreichen, gibt gewissermaßen auch dessen Rhythmik vor.

Geräusch 4 «Tickende Uhr» (Sequenz 2)

Wird verwendet, um Handlungen der Aktivisten zu illustrieren, wird mit der Hintergrundmusik abgemischt.

Umgebungsgeräusch «Laufen auf Kies Jogger» (Sequenz 5)

Nicht stilistisch konzipiertes Hintergrundgeräusch, kommt während Berichtssituation vor.

2.4.3 Stimme

Tobias Lingg: Männliche Stimme, sachlich, teilweise ruhig, teilweise eindringlich, mittlere bis tiefe Tonlage. Kommt bei Sequenzen drei bis fünf vor (in Sequenz vier als Voiceover).

2.5 Fazit Erste Phase

Im Video kommen visuelle, verbale und auditive Modi vor. Wobei der visuelle und verbale Modus dominieren und die Hauptbotschaft vermitteln. Der auditive Modus hat eine unterstützende Funktion.

Visuell

Das Video ist dem Typ «Aktionsvideo» und dem Subtyp «hand-held» zuzuordnen. Es weist sowohl eine narrative als auch eine konzeptionelle Struktur auf. In den Sequenzen eins und zwei wird eine Geschichte erzählt, während Sequenzen drei bis fünf primär einen Sachverhalt erläutern. Die Bildgestaltung ist durch leichte bis starke Kamerabewegungen und einen dynamischen Schnitt mit hoher Taktfrequenz geprägt. Zudem wird mit Tiefenunschärfe und einem Color Grading mit grünlich-cyanfarbener LUT, verstärkten Kontrasten und Vignettierung gearbeitet.

Verbal

Der verbale Modus umfasst Webseitenverweise, Screenshots von Medienberichten, Plakattexte, Quellenangaben und Untertitel. Die Texte sind funktional gestaltet, in serifenlosen Schriften und in Hochdeutsch verfasst. Die dargestellten Informationen beziehen sich auf reale Ereignisse und thematisieren unter anderem Kriminalität in Kreuzlingen im Zusammenhang mit Migranten.

Auditiv

Der auditive Modus umfasst Ambient-Musik, Geräusche wie eine tickende Uhr, Schritte auf Kies, die schnelle Atmung einer Frau und Stimmengewirr. Die Kombination der Musik und den Geräuschen erzeugt eine spannungsbetonte Grundstimmung. Die Stimme von Tobias Lingg ist sachlich bis eindringlich und tritt sowohl als direkte Ansprache als auch im Voice-over auf.

3.1.1 Analyse verbaler Typ «Untertitel»

Sequenz Zeit	Untertitel	Identifikation	Identifikation
Sequenz 1 00:00:00- 00:00:21	Kein Text	Kein Text	Kein Text
Sequenz 2 00:00:20- 00:00:27	Kein Text	Kein Text	Kein Text
Sequenz 3 00:00:27- 00:00:50	<p>Kreuzlingen hat ein Migranten Problem</p> <p>Die lokalen Asylheime sowie die reguläre Migration aber auch die kriminellen Grenzgänger sorgen immer wieder für Schlagzeilen</p> <p>Diebstähle</p> <p>Misshandlungen</p> <p>Körperverletzungen</p> <p>aber auch Einbrüche gehen gehen aufs Konto alleine von dieser massiven Migration (gesprochen Massenmigration)</p> <p>Der Vorfall am letzten Wochenende am Seenachtsfest in Kreuzlingen hat das Fass zum Überlaufen gebracht</p> <p>Hier hat ein Asylant ein minderjähriges versucht zu vergewaltigen bzw. einen schweren sexuellen Übergriff an sie begangen.</p>	<p>Generische Bezeichnung: «Migranten»</p> <p>Migranten sind das Problem in Kreuzlingen.</p> <p>Generische Bezeichnung: «Grenzgänger», Attribut «kriminell»</p> <p>Metapher Migranten sind schuld an Kriminalität</p> <p>Metapher</p> <p>Generische Bezeichnung: «Asylant»</p> <p>Generische Bezeichnung / assoziativer Stereotyp: «Mädchen», Attribut: «minderjährig»</p> <p>Wieder einmal begeht ein</p>	<p>Autorentilgung</p>

		Migrant eine schlimme Straftat.	
Sequenz 4 00:00:50- 00:01:00	Wir die Schweizer Jugend akzeptieren solche Taten nicht Darum haben wir den Park zur Sperrzone erklärt Sperrzone für grabschende Asylanten	Soziale Kategorie: «Jugend», Attribut: «Schweizer» Die JT macht etwas gegen die Migranten Generische Bezeichnung: «Asylanten», «Attribut: «grabschende»	exklusive Wir-Form
Sequenz 5 00:01:00- 00:01:36	Wegen des Bevölkerungsaustausches Ist unsere Schweiz unsere Heimat kein Safe Space mehr für uns für unsere Frauen für unsere Schwestern für unsere Mütter Und schon gar nicht bei Nacht Und die etablierte Politik reagiert mit lächerlichen Kampagnen und Massnahmen Remigration als Massnahmenpaket Ist die einzige Lösung um die Schweiz wieder als Safe Space werden zu lassen sowie unsere demografische Mehrheit und damit unsere Kultur und unsere Demokratie zu schützen und zu wahren Dir gefallen solche Aktionen und du willst weitere sehen folge unseren Kanälen und unterstütze uns unter jungetat.ch/unterstützen	Der Bevölkerungsaustausch gefährdet unser Land und unsere Identität Generische Bezeichnungen/ assoziative Stereotypen: «Frauen, Schwestern, Mütter» Attribut «etablierte» Attribut «lächerlich» Die Politik unternimmt praktisch nichts, Remigration ist die einzige Lösung und Remigration ist die einfache Antwort für all unsere Probleme	Possessivpronomen: «unsere»

3.2 Fazit Zweite Phase

3.2.1 Selbstdarstellung

Verbal

Im Video wird ausgesagt, dass die JT mit ihrer Aktion etwas gegen den Übergriff unternommen haben und sich allgemein für eine Behebung des Problems der «Ausländerkriminalität» einsetzen, da sie mit «Remigration» eine klare Lösung anbieten. «Remigration» wird als «Massnahmenpaket» beschrieben, dies suggeriert Sachlichkeit und politische Umsetzbarkeit.

In Sequenz drei ist der Autor verbal nicht erkennbar (Autorentilgung), die Darstellung wirkt deshalb sachlich, suggeriert Objektivität und imitiert dadurch klassische Medienberichterstattung. In Sequenz vier wird die exklusive Wir-Form verwendet: «Wir, die Schweizer Jugend». Die Gruppe schliesst sich damit selbst ein und grenzt sich auf diese Weise gleichzeitig von «den Anderen» ab. In Sequenz fünf wird vermehrt das Possessivpronomen «unsere» verwendet, damit werden die Zuschauenden mitinvolviert und es wird ein Gemeinschaftsgefühl generiert und sich gleichzeitig von «den Anderen» abgegrenzt.

Insgesamt wird ein kollektives Selbstbild (jung, patriotisch, schützend, moralisch überlegen) konstruiert welches gegenüber dem bedrohlichen «Anderen» (Migranten, Politik, kulturelle Veränderung) steht.

Visuell

Im Video wird Tobias Lingg als Held des nachgestellten Übergriffs dargestellt, da er in die Verfolgungsszene einschreitet und den Mann am Übergriff stoppt.

Die visuelle Gestaltung nutzt Mittel zur Erzeugung von Glaubwürdigkeit: Die Kameraqualität ist hoch, das Color Grading wirkt professionell. Medienzitate sind typografisch originalgetreu eingeblendet und vermitteln Seriosität. Die Gestaltung des Plakats (Warnsymbole, QR-Code, mehrsprachiger Text) erinnert an offizielle Kommunikationsplakate des Bundes. Die bestimmte Gestik und ernste Mimik von Tobias Lingg sowie die Leuchtwesten der JT-Mitglieder verstärken diesen seriösen Eindruck.

In Sequenz drei orientiert sich die Bildgestaltung zudem an gängigen journalistischen Nachrichtenformaten: Tobias Lingg blickt direkt in die Kamera, die Bildeinstellung ist Nahe und er ist auf Augenhöhe, dies stellt Nähe zum Protagonisten her und orientiert sich der Bildgestaltung von Nachrichtenbeiträgen. Die eingeblendeten Medienberichte geben der Position der JT zusätzliche Legitimität und unterstützen den berichterstattenden Charakter der Aufnahme, welcher verbal durch Autorentilgung unterstrichen wird.

In Sequenz zwei und vier werden die anderen (mutmasslichen) Mitglieder der JT anonymisiert und in Aktion gezeigt. Sie stellen «Gefahrenzone»-Schilder im Park auf und befestigen Absperrbänder. Die Mitglieder der JT treten sichtbar organisiert auf, sie sind oft als Gruppe abgebildet und ihre Handlungen stehen im Fokus der Aufnahmen. Ihre Selbstinszenierung erfolgt über einheitliche Kleidung (Leuchtwesten) und eine koordinierte Aktion im öffentli-

chen Raum. Die Kleidung hebt sie visuell hervor und verleiht ihnen ein offizielles, institutionelles Erscheinungsbild. Die schnitttechnische Wiederholung ihrer Aktionen (Plakat anbringen, Absperren) unterstreicht ihre Handlungsfähigkeit und Lösungsorientiertheit. Diese Darstellung etabliert die JT als handlungsfähige Instanz.

Auditiv

Tobias Lingg tritt als Sprecher in Erscheinung, seine Stimme ist ruhig, klar und durchgehend bestimmt. In Sequenz zwei unterstreicht das Geräusch einer tickenden Uhr die Dringlichkeit der Situation, den Tatendrang der JT deren Handlung als Rettungsaktion.

3.2.2 Fremddarstellung: Täter

Verbal

Personen, die nicht die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzen, wird die Rolle der Täter zugeschrieben, dies geschieht durch Medienberichte über Migrantengewalt und explizite Aussagen von Tobias Lingg. Personen, die nicht die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzen, werden ausschliesslich männlich dargestellt und mit sozialen Kategorien benannt (Asylant, Grenzgänger), dadurch werden sie entindividualisiert. Die Bezeichnung «Asylant» sowie die Attribute «grabschende» und «kriminelle» haben negative Konnotationen, welche eine abwertende und bedrohliche Wirkung erzeugen.

Visuell

Im Video ist ein junger Mann anonymisiert dargestellt. Teilweise wird sein Gesicht unkenntlich gemacht, ausserdem erscheint er in Rückansicht. Diese Inszenierung entindividualisiert ihn und stilisiert ihn zum symbolischen Vertreter des Täters des Übergriffs am Seenachtsfest und darüber hinaus zum Sinnbild aller kriminellen Migranten. Die Rückansicht verhindert zusätzlich die Erzeugung von persönlicher Nähe oder Empathie zum Täter. Die Kameraperspektive ist leicht abgeschrägt und gelegentlich in Untersicht gewählt, was Spannung und einen dramatischen Effekt erzeugt und den Täter bedrohlich darstellt. Die hand-held-Kamera erzeugt zitterige, unruhige Bewegungen zudem greift der Mann mehrmals mit seinen Händen nach der Frau, dies erzeugt den Eindruck von Bedrohung. Das dunkle Colorgrading mit reduzierter Helligkeit und Vignettierung am Bildrand trägt zusätzlich zu dieser bedrohlichen Wirkung bei.

Auditiv

Die Hintergrundmusik erzeugt eine angespannte Atmosphäre. Zu Beginn der Szene ist zusätzlich ein Stimmengewirr mehrerer Männer zu hören, was die bedrohliche Stimmung verstärkt.

3.2.3 Fremddarstellung: Leidtragende

Verbal

Das unmittelbare Opfer des Übergriffs ist ein «minderjähriges Mädchen», das Attribut «minderjährig» hebt die Schutzbedürftigkeit des Opfers hervor und betont die Fatalität des Übergriffs. Die generische Bezeichnung «Mädchen» gilt als assoziativer Stereotyp und generiert eine verniedlichende und somit schutzbedürftige Wirkung. Die Leidtragenden der allgemeinen Migration werden mit «unsere Frauen, unsere Mütter, unsere Schwestern, unsere demografische Mehrheit, unsere Kultur, unsere Demokratie» benannt. Alle diese Opfer sind weiblich, die Menschen wie auch die Konzepte (Mehrheit, Kultur, Demokratie). Mit der Beschreibung «kein Safe Space mehr» werden sie ebenfalls als hilflos und schutzbedürftig dargestellt. Mit den Possessivpronomen «unsere» wird die Wirkung erzeugt, dass die Opfer nicht nur ein Teil der Bevölkerung, sondern auch ein Teil der Zuschauenden sind und vor den «Anderen» geschützt werden müssen.

Visuell

Im Video ist eine anonymisierte junge Frau stellvertretend für das Opfer des Übergriffs am Seenachtsfest dargestellt. Ihre langen, leicht gewellten, blonden Haare betonen ihre Weiblichkeit und verstärken die visuelle Wirkung von Unschuld und Verletzlichkeit. Sie befindet sich in einer verfolgten Position, wobei die Kamera sie beim Wegrennen vor dem Täter begleitet. Die Kamera zeigt eine Normalsicht auf Augenhöhe, wodurch das Publikum die Perspektive der Protagonistin einnehmen kann. Dies erzeugt Dringlichkeit, Unmittelbarkeit und Nähe zur Protagonistin.

Auditiv

Das Atmen der Frau wird zunehmend schneller und lauter. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Zuschauende selbst Teil der bedrohlichen Situation sind. Zudem verstärkt das Atemgeräusch die angespannte Atmosphäre.

3.2.4 Fremddarstellung: Gegenspielende

Verbal

Gegenspieler der JT ist die «etablierte Politik». Es wird ausgesagt, dass die «etablierte Politik» nicht genug gegen die «Massenmigration» unternehme. Die Handlungen der «etablierten Politik» werden mit dem Adjektiv «lächerlich» beschrieben, was der Politik gewissermaßen auch ihre Kompetenz und Professionalität abspricht. Das Attribut «etabliert» klingt elitär und suggeriert eine abgehobene politische Klasse, die im Gegensatz zur als authentisch dargestellten JT (und dem «Volk») steht.

Visuell, auditiv

Die «etablierte Politik» tritt nicht visuell oder auditiv in Erscheinung. Ihre Abwesenheit wird durch die aktive Präsenz der JT kontrastiert, was die Deutungshoheit der JT verstärkt.

4. Dritte Phase

Genre

Das Video ist dem politischen Mash-up-Genre zuzuordnen, denn es nutzt mehrerer Medienquellen, die zusammenmontiert werden, um ein politisches Argument zu konstruieren (Askanius, 2013, S. 8). Eine Kombination aus unterschiedlichen Fragmenten, wie eine inszenierte Situation, eingeblendete Medienberichte und eigenen Aktivismus-Aufnahmen, sind im Video ersichtlich. Zudem wird im Video mit emotionalisierenden Stilmitteln gearbeitet, wie Atemgeräuschen, harten Schnitten und provozierenden Begriffen («grabschende Asylanten»), um Empörung oder Angst auszulösen.

Charakteristisch sind zudem eine klare Botschaft, emotionalisierende Sprache und die Darstellung scheinbar einfacher Lösungen für komplexe gesellschaftliche Probleme sowie eine explizite Handlungsaufforderung. Auch nutzt das Video ein aktuelles, medienwirksames Ereignis, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und eine politische Botschaft zu verbreiten.

In Sequenz drei nimmt das Video einen berichtenden Charakter ein: Es verweist auf mediale Berichterstattung über verschiedene Vorfälle von «Ausländerkriminalität» in Kreuzlingen, verzichtet auf eine erkennbare Sprecherinstanz (Autorentilgung) und orientiert sich in der Bildgestaltung an den Konventionen klassischer Nachrichtenformate. Dadurch entsteht

eine Wirkung von Legitimität und scheinbarer Objektivität. Die Bildgestaltung (orientiert an Nachrichtenformaten) wird in Sequenz fünf weitergeführt, jedoch verändert sich der Ton: Die Sprache wird emotionaler, es wird aus der Wir-Form gesprochen und mediale Quellen werden nicht mehr eingeblendet.

Diese Kombination der narrativen ersten Sequenz mit den pseudoberichtenden Elementen der dritten und fünften Sequenz ist innerhalb des Genres ungewöhnlich und verleiht dem Video eine gewisse formale Eigenständigkeit, ist also innovativ.

Soziale Praxis

Das Video ist Teil einer politischen Praxis, die auf Mobilisierung durch affektive und vereinfachende Kommunikation abzielt. Ziel ist es, Aufmerksamkeit für ein politisches Thema, in diesem Fall «Ausländerkriminalität», zu erzeugen und eine spezifische Deutung durchzusetzen. Die verbalen Ressourcen orientieren sich an den Normen rechtspopulistischer Kommunikationsformen: vereinfachende Narrative, Emotionalisierung, moralische Polarisierung sowie die Konstruktion kollektiver Zugehörigkeit («wir, die Schweizer Jugend», «unsere Frauen»). Die Handlung selbst, das Absperren eines Parks, dient als symbolischer Akt. Teilnehmende sind Akteure der JT, die sich als schützende und rettende Instanz darstellen, eine anonymisierte migrantische Figur, die als Bedrohung und Täter dargestellt wird, sowie eine Frau in der Rolle des schutzbedürftigen Opfers. Angesprochen wird wahrscheinlich ein breiteres Publikum, das über soziale Medien erreicht werden soll.

Soziale Handlungsfähigkeit

Die soziale Handlungsfähigkeit wird im Video unterschiedlich dargestellt. In der ersten Sequenz wird dem Täter Handlungsfähigkeit in Form bedrohlichen Handelns zugeschrieben, während das weibliche Opfer als schutzbedürftig dargestellt wird. Im weiteren Verlauf tritt die JT als handelnde Instanz auf, die das Geschehen deutet, Konsequenzen zieht und eine konkrete Aktion durchführt. Sie stellt sich als aktiv, moralisch legitimiert und im Namen eines kollektiven «Wir» handelnd dar. Gleichzeitig wird dem «etablierten» politischen System die Handlungsmacht abgesprochen, indem es als untätig und «lächerlich» dargestellt wird. Die JT ist damit die Schlüsselfigur des Videos, die das Geschehen nicht nur kommentiert, sondern auch aktiv handelt und klare Lösungen anbietet.

Rahmungseffekte

Die Themen im Video sind gerahmt durch klare Rollenverteilungen: Migranten erscheinen ausschliesslich als Täter, werden entindividualisiert und negativ konnotiert. Frauen und schweizerische Grundwerte werden als Opfer dargestellt, die geschützt werden müssen. Die JT inszeniert sich als Schutzinstanz und Heldin der Situation, die mit der Forderung nach «Remigration» eine vermeintlich notwendige Lösung anbietet. Migration wird als Hauptproblem definiert. Auf dieser Grundlage wird «Remigration» als einzige und einfache Lösung präsentiert. Dadurch entsteht der Eindruck, es handle sich um eine zwingende Reaktion auf ein reales Problem, dies vereinfacht komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge und macht politische Alternativen unsichtbar.

Umgebung

Das Video wurde am 18.08.2024 auf dem YouTube-Kanal «Junge Tat» veröffentlicht. Die technische Umsetzung folgt den gängigen Konventionen der Plattform, etwa durch Querformat und eine Bildrate von 24 fps. YouTube fördert die Sichtbarkeit und Verbreitung von Inhalten etwa durch die Möglichkeit zur direkten Interaktion über die Kommentarfunktion. Zum Zeitpunkt des Abrufs am 18.02.2025 verzeichnete das Video 28'692 Aufrufe und 426 Kommentare und war damit das meistaufgerufene Video des Kanals «Junge Tat». Das Video trägt folgenden Titel und Beschreibung:

Titel:

WIR SPERREN DEN PARK! | Aktionsvideo Kreuzlingen Seeburgpark.

Beschreibung:

⚠️ Schwerer sexueller Missbrauch an Minderjähriger in Kreuzlingen durch Migrant! ❗ Mitverantwortlich: Der Bund und seine gescheiterte Migrationspolitik sowie das von ihm betriebene Asylzentrum Kreuzlingen, das immer wieder für negative Schlagzeilen sorgt! 🇨🇭 Um ein Zeichen gegen die zunehmende Kriminalität durch Migranten im Seeburgpark zu setzen, haben wir symbolisch den Park mit Absperungen und Hinweistafeln versehen. 🇨🇭 Es ist unsere Pflicht, unsere Frauen vor solchen Übergriffen zu schützen, die verantwortliche Politik klar zu benennen und bessere Lösungen zu fordern. 🟩 Remigration als Massnahmepaket stellt die zielführende Lösung für den Massenmigration und den damit verbundenen Bevölkerungsaustausch dar. 🌐 Erfahre mehr über Remigration auf der Kampagnenwebsite:

Remigration.ch Unterstütze unseren Aktivismus: NEUE SPENDENSEITE: <https://jungetat.ch/unterstuetzen> Einmalige & monatliche Spenden via Boosty (Kreditkarte): <https://boosty.to/jungetat/donate> Anleitung für Cryptospenden: <https://jungetat.ch/crypto-3>
! Folgt unseren Kanälen: Telegram: t.me/jungetat Twitter: <https://x.com/AktiveJugendCH>
Rumble: <https://rumble.com/user/JungeTat>

Das Video versteht sich als Reaktion auf den sexuellen Übergriff am Seenachtsfest 2024 in Kreuzlingen. Bereits im Vorfeld wurde der Vorfall in verschiedenen Medienberichten thematisiert. Nach der Veröffentlichung des Videos äusserte sich der Gemeinderat Kreuzlingen kritisch und bezeichnete die JT als rechtsextrem. Auch die Thurgauer Zeitung, der Südkurier und 20 Minuten berichteten über die Aktion der JT. Als Reaktion darauf publizierte die JT am 24.08.2024 ein weiteres Video in Form einer Strassenumfrage. In dem Video wurden Passant:innen in Kreuzlingen befragt, wie sie den Vorfall und die Aktion der JT wahrnehmen und ob sie die Gruppierung als rechtsextrem einstufen würden.

Rezeption und Rekontextualisierung

Das Video wurde über mehrere Kanäle der JT beworben, unter anderem über ihren Telegram-Kanal. Die Kommentare auf YouTube sind nahezu ausschliesslich positiv. Viele stammen von Nutzer:innen aus Deutschland und enthalten Solidaritätsbekundungen wie «Weiter so, Grüße aus Deutschland » (@armageddonclan9188). Darüber hinaus finden sich einzelne Kommentare mit weitergehenden Forderungen, beispielsweise von @greeneye-one: «Hervorragend! Wir müssen uns selbst helfen und zurück zur Bürgerwehr kommen!».

Dies deutet darauf hin, dass das Video zumindest bei Sympathisant:innen der JT und der IB auf Zustimmung gestossen ist. Die hohe Aufrufzahl lässt zudem vermuten, dass das Video auch ausserhalb der Sympathisant:innen-Kreise rezipiert wurde, möglicherweise infolge der medialen Berichterstattung zur Aktion. Ob diese erweiterte Sichtbarkeit allerdings zu einer Vergrösserung des Sympathisant:innen-Kreises geführt hat, bleibt offen.

Anhang B: Analyse Video 2

1. Sequenzeinteilung

Im Video wird eine Demonstration unter dem Motto «Remigration» gezeigt, die am 20.07.2024 in Wien stattgefunden hat. Organisiert wurde sie von mehreren rechtsextremen Gruppen aus dem europäischen Raum. Im Video zu hören (auditiv) sind verschiedene Vertreter unterschiedlicher IBs, unter anderem Martin Sellner, sowie die JT-Aktivisten Manuel Corchia und Tobias Lingg. Es werden zudem viele Teilnehmende der Demonstration abgebildet, auch Frauen (visuell), zu Wort kommen aber nur Männer. Die Demonstration wird als Schulterchluss präsentiert, bei dem Teilnehmende aus unterschiedlichen europäischen Ländern gemeinsam für die Forderung nach Remigration eintreten. Das Video ist mit einem Hardstyle-Lied unterlegt (auditiv). Das Video wird in folgende Sequenzen aufgeteilt:

Sequenz 1

In der ersten Sequenz (bis 00:00:52) wird der Beginn der Demonstration gezeigt, inhaltlich wird erklärt, dass zu der Demonstration zusammengefunden wurde, um Europa zu retten (verbal). Zu Wort kommen, Tim Ziegler (IB Österreich), Martin Sellner (IB Österreich) und Tobias Lingg (Mitgründer JT). Visuell sind weitere Besuchende und Mitglieder der JT zu sehen, beispielsweise Colin Schaffner (Mitglied JT). Neben den Stimmen der Teilnehmenden, ist Musik zu hören (auditiv).

Sequenz 2

In der zweiten Sequenz (00:00:52 bis 00:02:33) kommen mehrere Aktivisten aus verschiedenen europäischen Bewegungen zu Wort. Darunter Aurélien Verhassel (La Citadelle France, Frankreich), Max Nachname unbekannt (Reconquista 21, Deutschland), Robbe Nachname unbekannt (Schild und Vrienden Flandern, Belgien) und Manuel Corchia (JT, Schweiz). Verbal und visuell wird die Botschaft vermittelt, dass alle vereint um das Wohl Europas kämpfen. Es sind Teilnehmende der Demonstration zu sehen, sie tragen Fahnen oder Transparente und laufen gemeinsam durch die Strassen Wiens. Neben den Stimmen der Teilnehmenden, läuft die Musik aus der ersten Sequenz weiter (auditiv).

2. Erste Phase

2.1 Visueller Modus

Typ und Subtyp

Das Video wird dem Videotyp «Aktionsvideo» und dem Subtyp «hand-held» zugeordnet, da es ein ideologisches Konzept vermittelt und ohne Stativ also «aus der Hand heraus» aufgenommen wurde.

Co-Text

Das Video wird einer Mischung aus politischer- und aufmerksamkeits-Kampagne zugeordnet, da es ideologische Überzeugungen vermittelt und bewirbt. Der Inhalt bezieht sich auf ein vergangenes, reales Ereignis, welches den Zuschauenden aber nicht vorgängig bekannt sein muss, da es erklärt wird.

Struktur

Die Struktur weist sowohl narrative als auch konzeptionelle Elemente auf: Die Demonstration wird von Anfang (Sequenz 1) bis Ende (Sequenz 2) gezeigt (narrativ), Statements in den Sequenzen eins und zwei erklären den Grund der Demonstration (konzeptionell).

Materialität und Software

Die Materialität des Videos richtet sich nach den plattformspezifischen Anforderungen von YouTube und ist für das Abspielen auf einem Screen oder Handy ausgerichtet. Das Video hat eine Länge von 00:02:33 und ist im Querformat produziert. Es hat 1920×1080 Pixel, was dem Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbildformat) entspricht. Es hat 3689 Frames und wurde demnach mit 24 fps (frames per second) aufgenommen, was dem branchenüblichen Kinostandard für Videos entspricht (153 Sekunden à 3689 Frames = 24.11 fps, gerundet 24 fps).

Mehrschichtigkeit und Dynamik

Das Video verwendet keine Animationen zum Zweck einer zweiten Ebene und ist deshalb nicht mehrschichtig. Zudem verzichtet es auf augmented oder virtual reality, sprich: Es ist in seiner Dynamik real.

Formale Aspekte und Layout

Alle Aufnahmen sind mit einer professionellen Kamera hand-held aufgenommen was leichte Kamerabewegungen (Zittern und Wackeln) erzeugt. In der Bildgestaltung wird mit Tiefenunschärfe gearbeitet, um bestimmte Bildelemente hervorzuheben oder abzuschwächen. Gewisse Aufnahmen sind in Slow-Motion gedreht. Das Color Grading bedient sich einer Look-Up-Table (LUT), die die Bilder insgesamt satt und natürlich wirken lässt. Der Schnitt ist dynamisch, folgt einem kontinuierlichen Flow und weist eine hohe Taktfrequenz auf, wodurch ein schneller Rhythmus und ein zunehmendes Erzähltempo erzeugt werden, oft wird der Schnitt auf den (schnellen) Rhythmus der Musik abgestimmt.

Zielgruppe

Im Video werden verschiedene Sprachen gesprochen, inhaltlich werden die Gründe der Demonstration erklärt und die Vereinigung über Ländergrenzen hinaus betont. Das Video ist mit hochdeutschen und englischen Untertiteln versehen, dies weist ebenfalls darauf hin, dass ein internationales Publikum erreicht werden soll. Die primäre Zielgruppe könnten daher Mitglieder oder Sympathisant:innen der länderspezifischen IBs sein.

2.2 Verbaler Modus

Das Video beinhaltet fünf verbale Typen:

1. Ein Titel
2. Sechs Bezeichnungen (Namen und Gruppen)
3. Ein Webseiten Verweis
4. Untertitel English (inhaltlich identisch mit gesprochenem Text)
5. Untertitel Deutsch (inhaltlich identisch mit gesprochenem Text)

Für die Analyse des Inhalts des Gesprochenen wird auf die deutschen Untertitel (verbaler Modus) zurückgegriffen. Die gesprochenen Texte sind dem auditiven Modus zugeordnet.

2.2.1 Titel

Text:

WIEN

Zeit: 00:00:00-00:00:01

Platzierung: In Bild montiert und perspektivisch angepasst, fast bildfüllend

Typ: Titel

Subtyp: -

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt bold in weisser Farbe

2.2.2 Bezeichnungen

Bezeichnung 1

Text:

Identitäre Bewegung Österreich

TIM

Zeit: 00:00:03-00:00:04

Platzierung: Unterer Bildrand, in der linken Bildhälfte, leicht zur Mitte hin platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Name in Schriftschnitt bold, italic und in Versalien verfasst, Gruppenbezeichnung in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

Bezeichnung 2

Text:

Identitäre Bewegung Österreich

MARTIN SELLNER

Zeit: 00:00:13-00:00:14

Platzierung: Unterer Bildrand, in der linken Bildhälfte, leicht zur Mitte hin platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Name in Schriftschnitt bold, italic und in Versalien verfasst, Gruppenbezeichnung in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

Bezeichnung 3

Text:

Junge Tat Schweiz

Tobias

Zeit: 00:00:35-00:00:39

Platzierung: Unterer Bildrand, in der linken Bildhälfte, leicht zur Mitte hin platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Name in Schriftschnitt bold, italic, Gruppenbezeichnung in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

Bezeichnung 4

Text:

La Citadelle France

Aurélien Verhassel

Zeit: 00:00:53-00:00:57

Platzierung: Unterer Bildrand, in der linken Bildhälfte, leicht zur Mitte hin platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Name in Schriftschnitt bold, italic, Gruppenbezeichnung in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

Bezeichnung 5

Text:

Reconquista 21 Deutschland

MAX

Zeit: 00:01:34-00:01:39

Platzierung: Unterer Bildrand, in der Mitte platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Name in Schriftschnitt bold, italic in Versalien verfasst, Gruppenbezeichnung in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

Bezeichnung 6

Text:

Schild&Vrienden Flandern

Robbe

Zeit: 00:01:40-00:01:47

Platzierung: Unterer Bildrand, in der Mitte platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Name in Schriftschnitt bold, italic, Gruppenbezeichnung in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

Bezeichnung 7

Text:

Junge Tat Schweiz

MANUEL CORCHIA

Zeit: 00:01:54-00:01:56

Platzierung: Unterer Bildrand, in der linken Bildhälfte, leicht zur Mitte hin platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Name in Schriftschnitt bold, italic und in Versalien verfasst, Gruppenbezeichnung in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

2.2.3 Webseiten Verweis

Text:

Melde dich über:

JUNGETAT.CH

Zeit: 00:02:26-00:02:33

Platzierung: Mittig

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellenangabe

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Webseite in Schriftschnitt bold, italic und in Versalien verfasst, Text in Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

2.2.4 Untertitel

Untertitel English

Text: Inhaltlich identisch mit deutschem Untertitel (nur deutscher Untertitel wird analysiert)

Platzierung: Eingemittet am unteren Bildrand, unterhalb des deutschen Untertitels

Typ: Untertitel

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt Regular, in gelber Farbe

Untertitel Deutsch

Text: In der zweiten Phase abgebildet und analysiert (vgl. 3. Zweite Phase)

Platzierung: Eingemittet am unteren Bildrand

Typ: Untertitel

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt Regular, in weisser Farbe

2.3 Auditiver Modus

Die auditive Gestaltung umfasst eine kontinuierliche Musik sowie Geräusche der Demonstrierenden. Ergänzend dazu richten sich verschiedene Männer mittels direkter Ansprache in die Kamera an die Zuschauenden. Das Video beinhaltet neun auditive Typen:

4. Musik
5. Geräusche
6. Stimme Tobias Lingg
7. Stimme Tim Ziegler
8. Stimme Martin Sellner
9. Stimme Aurélien Verhassel
10. Stimme Max
11. Stimme Robbe
12. Stimme Manuel Corchia

2.3.1 Musik

Musikstil und musikalische Eigenschaften

Das Musikstück heisst «we fell apart» und wurde von der Künstlerin «Anguish» produziert. Im Video kommt die verlangsamte (slowed) Version vor. Das Lied ist stilistisch dem Genre «Hardstyle» zuzuordnen. Typisch für diesen Stil sind schnelle Beats, viel Bass, verzerrte Töne und melodische Klänge. Die musikalischen Merkmale sind auf eine euphorische, energiegeladene und kraftvolle Stimmung ausgerichtet. Die Musik ist durch eine harte, durchgehende Kickdrum im 4/4-Takt geprägt und wird durch repetitive Melodien ergänzt. Harmonisch dominieren Dur-Akkorde, der Bass und eine weibliche Stimme.

Herkunft und Qualität

Das Lied existiert bereits in verschiedenen Versionen und wurde nicht für das Video komponiert. Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Produktion, zu der auch eine schnellere Variante existiert. Die Musik ist vollständig elektronisch produziert und enthält keine akustischen Instrumente oder natürlichen Geräusche. Die Klangqualität ist hoch, es sind keine ungewollten Nebengeräusche hörbar.

Textur

Die Musik weist eine homophone Struktur auf. Die verschiedenen Elemente (Melodie, Bass und weibliche Stimme) sind harmonisch und rhythmisch aufeinander abgestimmt. Dies ergibt einheitlich geführtes Klangbild mit Fokus auf Rhythmus und Melodie.

2.3.2 Geräusche

Geräusch 1 «Vorwärts» (Sequenz 1)

Masse schreit «Vorwärts, macht die Strasse frei». Wird verwendet um Zusammenhalt auszudrücken und hat eine wuchtige Wirkung.

Geräusch 2 und 3 «Re-Re-Remigration» (Sequenz 2)

Masse schreit «Re-Re-Remigration», einmal während der Demonstration, einmal bei einer U-Bahn-Station. Wird verwendet um Zusammenhalt auszudrücken und hat eine wuchtige Wirkung.

2.3.3 Stimmen

Tim Ziegler: Männliche Stimme, sachlich, ruhig, fröhlich, mittlere Tonlage, spricht deutsch. Kommt bei Sequenz eins vor.

Martin Sellner: Männliche Stimme, sachlich, freundlich, mittlere Tonlage, spricht deutsch. Kommt bei Sequenz eins vor.

Tobias Lingg: Männliche Stimme, kämpferisch, leicht schreiend, mittlere bis tiefe Tonlage, spricht schweizerdeutsch. Kommt bei Sequenz eins, einerseits mittels einer direkten Kameraansprache, andererseits in ein Megafon in die Masse rufend, vor. Bei Sequenz zwei kommt sie erneut, in ein Megafon in die Masse rufend, vor.

Aurélien Verhassel: Männliche Stimme, bestimmt, leicht schreiend, mittlere bis tiefe Tonlage, spricht französisch. Kommt bei Sequenz zwei vor.

Max: Männliche Stimme, sachlich, ruhig, ernst, mittlere Tonlage, spricht deutsch. Kommt bei Sequenz zwei vor.

Robbe: Männliche Stimme, fröhlich, energisch, leicht schreiend, mittlere Tonlage, spricht englisch. Kommt bei Sequenz zwei vor.

Manuel Corchia: Männliche Stimme, leicht schreiend, energisch, mittlere bis tiefe Tonlage. Kommt bei Sequenz zwei vor, in ein Mikrofon rufend.

2.4 Fazit Erste Phase

Im Video kommen visuelle, verbale und auditive Modi vor. Wobei der visuelle und auditive Modus dominieren und die Hauptbotschaft respektive die Hauptstimmung vermitteln. Der verbale Modus erweitert die anderen beiden Modi und erklärt Sachverhalte, hat aber eher eine untergeordnete Funktion, da mit diesem Video vorrangig eine euphorische Stimmung und ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt wird.

Visuell

Das Video ist dem Typ «Aktionsvideo» und dem Subtyp «hand-held» zuzuordnen. Es weist sowohl eine narrative als auch eine konzeptionelle Struktur auf: Die Demonstration wird teilweise chronologisch dargestellt, gleichzeitig werden ideologische Botschaften vermittelt.

Die Bildgestaltung kombiniert hand-held Aufnahmen mit in Slow-Motion gefilmten Szenen und einem dynamischen Schnitt mit hoher Taktfrequenz. Zudem wird mit Tiefenunschärfe und natürlich wirkendem Color Grading mit satten Kontrasten gearbeitet.

Verbal

Der verbale Modus umfasst Titel, Namenseinblendungen, Untertitel in Deutsch und Englisch sowie ein Webseitenverweis. Die Texte sind funktional gestaltet, in serifenloser Schrift (Futura) und in Hochdeutsch und Englisch verfasst, teilweise sind die Texte perspektivisch im Bild platziert. Die dargestellten Informationen beziehen sich auf ein reales Ereignis und thematisieren das Zusammenkommen verschiedener Bewegungen an der Remigrations-Demonstration in Wien.

Auditiv

Der auditive Modus umfasst ein Hardstyle Lied, welches eine kraftvolle, euphorische Stimmung erzeugt. Diese Stimmung wird durch eine wuchtige Atmosphäre ergänzt, welche durch das Geräusch «Rufe aus der Menge» erzeugt wird. Sieben Protagonisten kommen zu Wort und sprechen entweder direkt in die Kamera, über Megafon in die Masse oder sind im Voiceover zu hören. Ihre Stimmen sind unterschiedlich, alle haben aber eine kämpferische Ausprägung.

3.2 Analyse verbaler Typ «Untertitel»

Sequenz Zeit	Untertitel	Identifikation	Identifikation
	<p>Für die Analyse wurde das Untertitelmaterial vollständig übernommen, einschliesslich vorhandener Schreibfehler. Textabsätze wurden entsprechend den im Video sichtbaren Untertitelwechseln eingefügt.</p> <p>MC: Manuel Corchia T: Tobias Lingg TZ: Tim Ziegler A: Aurélien Verhassel MS: Martin Sellner M: Max R: Robbe</p>	<p>Ideelle Metafunktion Verbaler Modus Kriterium: Personen</p> <p>- Was wird über Personen ausgesagt? - Wie werden sie beschrieben? (Namen, generische Bezeichnungen, soziale Kategorien, Attribute, Metaphern)</p>	<p>Interpersonale Metafunktion Verbaler Modus Kriterium: Soziale Beziehungen</p> <p>- Aus welcher Perspektive (Personalpronomen) wird die Information vermittelt?</p>
Sequenz 1 00:00:00- 00:00:53	TZ: Wir sind jetzt hier schon mal am Helmut-Zilk-Platz, es wird gerade vorbereitet Wir sind angekommen mit den besten Schweizer Aktivisten.	Generische Bezeichnung: «Schweizer Aktivisten» Attribut «besten»	exklusive Wir-Form (Wir sind jetzt hier) Autorentilgung (es wird vorbereitet) exklusive Wir-Form (wir sind angekommen)
Sequenz 1 00:00:00- 00:00:52	MS: Der Platz ist jetzt noch leer, aber wird sich bald füllen mit Patrioten aus zahlreichen Ländern, Österreich, Deutschland, natürlich auch der Schweiz. Wir werden gemeinsam heute durch die Straßen Wiens ziehen. Mit dem wichtigsten Begriff der wichtigsten Idee, die sich im letzten Jahr massiv bewährt hat, Millionen sehnen sich danach, nur wir sprechen es deutlich aus. Wir brauchen Remigration, um nicht nur unser Land, sondern ganz Europa zu retten.	Soziale Kategorie: «Patrioten» Viele vertreten unsere Meinung. Wir wehren uns gegen die Einwanderung von Migranten Generische Bezeichnung: «Millionen» Viele Menschen wollen ebenfalls Remigration, nur wir sprechen es aus. Generische Bezeichnung: «Europa» Europa ist bedroht, wir machen was dagegen.	Exklusive Wir-Form (Wir werden gemeinsam) exklusive Wir-Form (nur wir) inklusive Wir-Form (wir brauchen Remigration)
Sequenz 1 00:00:00- 00:00:52	T: Es ist eine richtig kraftvolle Demo, richtig viele Leute, richtig gute Leute, und wir werden, mit dieser Jugend, Europa retten.	Generische Bezeichnung: «Leute» Attribut: «gute» Soziale Kategorie «Jugend» Generische Bezeichnung «Europa» Europa ist bedroht, wir machen was dagegen.	Exklusive Wir-Form (wir werden)

Sequenz 00:00:00- 00:00:52	1	T: Vorwärts macht die Straße frei!	Macht die Strassen frei von Migranten, wir verlangen, dass sie ausgeschafft werden.	
Sequenz 00:00:52- 00:02:33	2	A: Hallo, aufrichtige Patrioten! Ich bin Aurélien Verhassel aus Lille, Remigration bedeutet «NEIN» zur Invasion Europas zu sagen, es bedeutet, dass Migranten in Booten, in fliegenden Untertassen oder Flugzeugen in ihre Länder zurückkehren werden. Sie sind in Wien nicht willkommen, weder in Frankreich noch in Europa. Deshalb trifft sich die europäische Jugend heute in Wien Österreicher, Deutsche, die Franzosen die Italiener die Spanier, die Schweizer, Ganz Europa vereint sich zu sagen: REMIGRATION!	Soziale Kategorie: «Patrioten» Attribut «aufrichtige» Eigennamen Generische Bezeichnung «Invasion Europas» Wir wehren uns gegen die Invasion durch Migranten. Soziale Kategorie «Migranten» Wir schicken Migranten in ihre Heimatländer zurück. Wir räumen auf. Soziale Kategorie «Jugend» Attribut «europäisch» Wir stehen gemeinsam für das Wohl Europas ein. Generische Bezeichnung «Österreicher, Deutsche, Franzosen, Italiener, Spanier, Schweizer, Europa» Attribut «ganz» Alle Länder Europas verlangen Remigration.	
Sequenz 00:00:53- 00:02:33	2	M: Auch wir von Reconquista 21 haben es uns nicht nehmen lassen, zum diesjährigen Höhepunkt des Jahres der Remigrationsdemo in Wien zu kommen.	Eigennamen «Reconquista 21» Wir wollen diese wichtige Demo nicht verpassen	exklusive Wir-Form (Auch wir von)
Sequenz 00:00:53- 00:02:33	2	R: Wir kommen nach Wien für Remigration! Das ist unsere einzige Nachricht, es ist eine friedliche Nachricht. Because we love Europe!	Generische Bezeichnung «Europe» Uns ist Europa wichtig.	Exklusive Wir-Form (wir kommen nach Wien, we love)
Sequenz 00:00:53- 00:02:33	2	MC: In Wien, wie aber auch in der Schweiz, die Jugend leidet, die Kriminalität steigt. Wir spüren die Auswirkungen des Bevölkerungsaustausches. Und deshalb wollen wir auch Remigration! Re! Re! Remigration!	Soziale Kategorie «Jugend» Die neue Generation hat Angst vor den kriminellen Migranten, die Jobs werden ihr weggenommen.	Inklusive Wir-Form (wir spüren) exklusive Wir-Form (wir wollen Remigration)

3.4 Fazit Zweite Phase

3.4.1 Selbstdarstellung

Verbal

In diesem Video inszeniert sich die JT verbal als führende Kraft innerhalb des Zusammkommens der verschiedenen rechtsextremen Bewegungen. In Sequenz eins gibt Martin Sellner kund er sei vor Ort mit den «besten Schweizer Aktivisten». Durch die Auswahl dieses Zitats etabliert sich die JT gleich zu Beginn des Videos als wichtige Akteurin der Demonstration. Die Aussage Tobias Linggs, er sei vor Ort mit «richtig vielen, richtig guten Leuten» vermittelt zudem ein Bild von Stärke und Geschlossenheit. Mit der Folgeaussage «Wir werden, mit dieser Jugend, Europa retten» inszeniert sich die Gruppe als aktive, entschlossene und rettende Kraft. Ins Megafon gerufene Parolen Tobias Linggs wie: «Vorwärts macht die Strasse frei» unterstreichen die Wirkung der JT als kämpferische Akteurin und führende Instanz. Mit der Aussage Manuel Corchias «(...) die Jugend leidet (...), deshalb wollen wir auch Remigration» stellt sich die JT zudem als Sprecher einer ganzen Generation und Lösungsanbieter dar.

Visuell

Die visuelle Inszenierung der JT unterstreicht ihren Anspruch auf die Darstellung als führende Kraft der Demonstration. Die Mitglieder der JT inszenieren sich im Video an vorderster Front und niemals als unbedeutender Teil der Menge. Sie erscheinen stets als aktive, führende Figuren innerhalb des Geschehens. Tobias Lingg ist oft in Halbtotalen vor der Masse laufend abgebildet. Er ruft in ein Megafon und leitet Demonstrations-Parolen an. Die ausgewählten Bilder bilden die Demonstration in einer engen Gasse ab, dadurch wirkt es so, als wäre die Demonstration sehr gross. Diese Bildeinstellungen unterstützen den Eindruck, die JT sei eine zentrale Figur und treibende Kraft einer grossen Bewegung. Dies zeigt auch eine Aufnahme aus der Untersicht von Manuel Corchia bei seiner Rede. Durch die Untersicht wird er visuell erhöht und erscheint als erhaben. Auch seine souveränen Gesten und Mimik unterstreichen dies.

Das JT-Mitglied Colin Schaffner wird wiederholt gemeinsam mit anderer Identitärer abgebildet, ist aber immer visuell hervorgehoben. Beim Hinlaufen zur Demonstration läuft er vor fünf weiteren Männern, während der Demonstration ist er an vorderster Front und hält ein Banner. Dadurch stellt sich die JT zwar als Teil des Kollektiven dar, positioniert sich hierarchisch aber höher.

Besonders interessant sind zwei Bilder: In einer Szene stehen vier filmende Personen eng um Tobias Lingg. In einer anderen ist Lingg an der Spitze der Demonstration zu sehen, während im Hintergrund Manuel Corchia den flämischen Aktivisten Robbe verkabelt, der direkt hinter dem «Remigration»-Banner positioniert ist. Diese beiden Einstellungen offenbaren die Durchinszenierung der Demonstration und verweisen darauf, dass sie nicht nur als politisches Ereignis, sondern zur Content-Produktion genutzt wird.

Auditiv

Die Musik wirkt aktivierend und vermittelt das Bild, die JT sei trendig, am Puls der Zeit und voller Tatendrang. Die Stimmen von Tobias Lingg und Manuel Corchia erscheinen kraftvoll und mitreissend. Sprechchöre wie «Re-Re-Remigration», die von Tobias Lingg angeleitet werden, unterstreichen die Eigenwirkung der JT.

3.4.2 Fremddarstellung: Mitstreitende

Verbal

Die verbale Fremddarstellung in diesem Video lebt von diversen Zitaten rechtsextremer Akteure, die die gleiche Ideologie, wie die JT, teilen. Die wiederholte Nennung der gleichen Parolen durch verschiedene Sprecher dient nicht nur der inhaltlichen Verstärkung der Botschaft, sondern konstruiert auch Einigkeit, Überzeugung und Geschlossenheit unter den Teilnehmenden. Inhaltlich wird ausgesagt, dass sich alle Zusammengefunden haben, um «Europa zu retten», dabei wird oft die exklusive Wir-Form verwendet. Durch die Nennung der sozialen Kategorien «Jugend» und «Patrioten» und den generischen Bezeichnungen «Österreicher, Deutsche, Franzosen (...)», wird die Diversität und zugleich Geschlossenheit der Bewegung betont.

Visuell

Die visuelle Darstellung im Video erzeugt den Eindruck von Diversem Publikum, welches aber vereint agiert. Diversität in Nationalitäten wird visuell durch nebeneinander gehaltene Flaggen hervorgehoben. Zudem sind Mitglieder unterschiedlicher Gruppen nebeneinander abgebildet, was eine einheitliche und geschlossene Bewegung suggeriert. Dies wird auch durch deren Aussehen unterstützt: Viele Teilnehmende tragen die Marke Fred Perry und einen Seitenscheitel, dies signalisiert sowohl Zugehörigkeit als auch bürgerliche Normalität, die Teilnehmenden sehen aus wie «Nachbarn von nebenan». Zusätzlich werden einige

Frauen abgebildet. Auffällig ist dabei, dass weibliche Figuren meist anonymisiert erscheinen, mit Sonnenbrillen oder Kappen, und im Video selbst nicht zu Wort kommen.

Die Demonstration selbst ist zwar zahlenmässig überschaubar, wirkt auf den ersten Blick durch die filmische Umsetzung jedoch deutlich grösser. Enge Gassen, Nahaufnahmen und Gruppenbilder vermitteln Dichte. Nur zwei Banner sind zu sehen, doch da die Träger:innen im Verlauf der Demonstration wechseln, entsteht der Eindruck einer grösseren Beteiligung. Auch Pyrotechnik mit Raucheffekten verstärkt diese Illusion: Die Sicht auf den Hintergrund wird blockiert, wodurch eine Menschenmenge und eine Art Festivalstimmung erzeugt wird. Dadurch wird die allgemeine Wirkung unterstützt, dass die Gruppen nicht nur vereint, sondern auch in der Mehrheit sind.

Auditiv

Die Musik wirkt aktivierend und vermittelt das Bild, die Demonstranten voller Tatendrang. Die Stimmen von Mitstreitern der JT erscheinen kraftvoll und mitreissend.

3.4.3 Fremddarstellung: Leidtragende

Leittragende der aktuellen Zustände, gegen die «Remigration» als Lösung präsentiert wird, sind die Jugend («die Jugend leidet») und Europa («wir müssen Europa retten»), visuell sind dabei Demonstrant:innen abgebildet, teilweise haben sie leidende Gesichtsausdrücke, vorwiegend werden sie aber kämpferisch dargestellt.

3.4.4 Fremddarstellung: Gegenspieler

In der multimodalen Fremddarstellung dominieren andere rechtsextreme Gruppen. Politische Gegenspieler hingegen bleiben nahezu vollständig ausgeblendet, weder verbal noch visuell erhalten sie nennenswerte Präsenz. Dadurch, dass die Demonstration dem Zweck des Anfechtens politischer Zustände dient, sind die Gegenspieler aber implizit präsent. Der einzige Hinweis auf Gegenspieler ist eine Aufnahme der Polizei, aus amerikanischer Kameraperspektive gefilmt, wobei die Beamten nur von hinten zu sehen sind. Diese Aufnahme wird aber in keinen Kontext gesetzt. Diese Abwesenheit Andersdenkender konstruiert eine Wirklichkeit ohne Widerspruch. Dadurch kann sich die eigene Bewegung als unangefochtene, kämpferische Instanz darstellen.

4. Dritte Phase

Genre

Das Video ist nach Askanius (2013) dem Genre Mobilisierungsvideo zuzuordnen. Charakteristisch für dieses Genre ist, dass dessen Ästhetik und Rhetorik stark auf emotionale Wirkung angelegt ist und dass diese Videos mit musikalischer Untermalung und eindringlicher Sprache arbeiten. In ihrer Gestaltung ähneln sie oft kurzen Filmtrailern (Askanius, 2013, S. 6). Im konkreten Video wirkt die präsentierte Einheit verschiedener europäischer Gruppen identitätsstiftend. Zudem wird ein Gefühl von Stärke und Zusammenhalt erzeugt. Das reale Ereignis (die Demonstration) wird genutzt, um politische Haltung sichtbar zu machen und ideologische Geschlossenheit zu vermitteln.

Da Mobilisierungsvideos nach Askanius (2013) normalerweise ein Ereignis ankündigen und nicht über ein vergangenes Ereignis berichten, ist dieses Video innerhalb des Genres ungewöhnlich. Zudem verleiht die professionelle Videoproduktion dem Werk eine gewisse formale Eigenständigkeit, deshalb ist das Video innovativ.

Soziale Praxis

Das Video ist Teil einer politischen Praxis, die auf Mobilisierung durch affektgeladene, visuell und auditiv stimulierende Kommunikation abzielt. Ziel ist es, Aufmerksamkeit und Zustimmung für die Forderung nach «Remigration» zu erzeugen und eine grenzüberschreitende Verbundenheit und Identität darzustellen. Die verbalen Ressourcen folgen rechtspopulistischen Mustern: vereinfachte Narrative («Wir retten Europa»), sowie die Konstruktion kollektiver Zugehörigkeit («wir spüren die Auswirkungen des Bevölkerungsaustausches»). Die Demonstration wird dabei als Schulterchluss patriotischer Jugendlicher aus unterschiedlichen europäischen Ländern inszeniert. Die Teilnehmenden präsentieren sich kämpferisch, Männer dominieren das Geschehen auditiv wie visuell, aber auch Frauen sind abgebildet. Die Musik und Rufe der Menge erzeugen eine kraftvolle, energiegeladene und euphorische Stimmung. Die Bildeinstellungen suggerieren eine grosse Menge an Teilnehmenden. Angesprochen wird wahrscheinlich ein junges, internationales Publikum, das über soziale Medien mobilisiert werden soll.

Soziale Handlungsfähigkeit

Die soziale Handlungsfähigkeit wird im Video männlichen Akteuren und der JT zugeschrieben. Aktiv handelnde Subjekte sind ausschliesslich männliche Vertreter rechtsextremer Gruppen, die sich als entschlossene Akteure inszenieren. In den Sequenzen sprechen sie direkt in die Kamera oder über Megafon zur Menge und fordern Remigration. Frauen erscheinen lediglich visuell als Teilnehmende. Die Demonstration wird als gemeinsames Handeln patriotischer Jugendlicher aus ganz Europa dargestellt, vereint unter dem Ziel der Remigration. Innerhalb dieses Kollektivs nimmt die JT eine führende Position ein: Sie inszeniert sich nicht nur an der Seite der anderen Gruppierungen, sondern als führende Kraft. Mitglieder der JT sprechen prominent, rufen über Megafone, laufen an vorderster Front und sind ein Kernelement der visuellen Gestaltung. So wird die Gruppe als leitende Instanz innerhalb des internationalen Netzwerks dargestellt. Sie wirken kämpferisch, entschlossen und handlungsfähig.

Rahmungseffekte

Das Thema im Video ist gerahmt durch ein einfaches Narrativ. Migration wird als existenzielle Bedrohung (der leidenden Jugend) Europas dargestellt, welcher die Demonstrierenden als (einzige) Schutzinstanz gegenüberstehen. Die Lösung «Remigration» wird als alternative Notwendigkeit dargestellt.

Umgebung

Das Video wurde am 18.07.2024 auf dem YouTube-Kanal «Junge Tat» veröffentlicht. Die technische Umsetzung folgt den gängigen Konventionen der Plattform, etwa durch Querformat und eine Bildrate von 24 fps. YouTube fördert die Sichtbarkeit und Verbreitung von Inhalten etwa durch die Möglichkeit zur direkten Interaktion über die Kommentarfunktion. Zum Zeitpunkt des Abrufs am 18.02.2025 verzeichnete das Video 228'361 Aufrufe und 403 Kommentare und war damit das zweitmeist aufgerufene Video des Kanals «Junge Tat». Das Video trägt folgenden Titel und folgende Beschreibung:

Titel: Remigrations-Demonstration | Wien 2024

Beschreibung: 17 Remigration! – Mit dieser Forderung zogen am vergangenen Wochenende Aktivisten aus ganz Europa durch die Straßen der österreichischen Hauptstadt Wien. Auch wir von der Jungen Tat waren dabei. 🔥 Neben Martin Sellner, Jakob Gunacker und

Friedrich Langberg uvm... ergriffen auch unsere Aktivisten Manuel und Tobias das Wort und verkündeten vor einer beachtlichen Anzahl von Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz unsere Forderung nach Remigration. Du willst nächstes mal dabei sein? Du bist jung und willst dich patriotisch betätigen? Melde dich unter: Whatsapp: <https://wa.me/+41797868287> Twitter / X / [aktivejugend](#) Telegram <https://t.me/Jungetat> Youtube / [@jungetat](#) 🔥 Unterstütze unseren Aktivismus: Kryptowährungen: <https://cointr.ee/jungeaktionch> Bankkonto/Überweisung: jungetat@protonmail.ch Per Mail/Signal/Whatsapp <https://wa.me/+41797868287> Das Video versteht sich als Reaktion auf den sexuellen Übergriff am Seenachtsfest 2024 in Kreuzlingen. Bereits im Vorfeld wurde der Vorfall in verschiedenen Medienberichten thematisiert. Nach der Veröffentlichung des Videos äusserte sich der Gemeinderat Kreuzlingen kritisch und bezeichnete die JT als rechtsextrem. Auch die Thurgauer Zeitung, der Südkurier und 20 Minuten berichteten über die Aktion der JT. Als Reaktion darauf publizierte die JT am 24.03.2024 ein weiteres Video in Form einer Strassenumfrage, in dem Video wurden Passant:innen in Kreuzlingen befragt, wie sie den Vorfall wahrnehmen und ob sie die Gruppierung als rechtsextrem einstufen würden.

Das Video versteht sich als Dokumentation also «Aftervideo» der Demonstration. Am gleichen Tag gab es eine Gegendemonstration von linken Aktivisten, welche versuchten die Remigrations Demonstration aufzuhalten. Mehrere Medien berichteten über diese zwei Demonstrationen, unter anderem der Standard, Euronews und ORF.

Rezeption und Rekontextualisierung

Das Video wurde über mehrere Kanäle der JT beworben, unter anderem über ihren Telegram-Kanal. Die Kommentare auf YouTube sind durchmischt, mehrheitlich aber positiv. Es hat viele Solidaritätsbekundungen aus unterschiedlichen europäischen Ländern wie beispielsweise: «Support from England» (@cmds4397). Viele Kommentierende äussern zudem ihr Bedauern, nicht daran teilgenommen zu haben. Negative Kommentatoren halten sich oft kurz, wie @frostqueen4904: «Nazis halt».

Dies deutet darauf hin, dass das Video zumindest bei Sympathisant:innen der JT und der IB auf Zustimmung gestossen ist. Die hohe Aufrufzahl lässt zudem vermuten, dass das Video auch ausserhalb der Sympathisant:innen-Kreise rezipiert wurde, möglicherweise infolge der medialen Berichterstattung zur Demonstration. Ob diese erweiterte Sichtbarkeit allerdings zu einer Vergrösserung des Sympathisant:innen-Kreises geführt hat, bleibt offen.

Anhang C: Analyse Video 3

1. Sequenzeinteilung

Im Video erklären die Gründer der JT, Manuel Corchia und Tobias Lingg, dass Martin Sellner bei einem von ihnen organisierten Anlass im Aargau am 16.03.2024 verhaftet wurde. Es werden Impressionen des Anlasses und die anschliessende Festnahme Sellners durch die Aargauer Kantonspolizei gezeigt. Das Einschreiten der Polizei wird und von der JT als politisch motivierter Eingriff dargestellt. Danach werden linksaktivistische Handlungen im Heimatdorf von Manuel Corchia als Reaktion auf die Durchführung des Anlasses thematisiert, sowie ein Telefonat mit der Polizei eingespielt. Abschliessend wird der Vorfall in den Kontext einer angeblich repressiven staatlichen Haltung gegenüber oppositionellen Meinungsäusserungen gestellt und die JT als Verteidiger der Meinungsfreiheit dargestellt. Es ist durchgehend Hintergrundmusik zu hören. Das Video wird in folgende Sequenzen aufgeteilt:

Sequenz 1

In der ersten Sequenz (bis 00:00:20) stehen Manuel Corchia und Tobias Lingg vor dem Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau in Baden (visuell). Manuel Corchia berichtet über die Ausgangslage und erzählt, dass Martin Sellner bei einem von ihnen organisierten Vortrag am 16.03.2024 verhaftet wurde. Zusätzlich ist Hintergrundmusik zu hören (auditiv).

Sequenz 2

In der zweiten Sequenz (00:00:20 bis 00:01:24) werden Impressionen der Veranstaltung im Weinbaumuseum Tegerfelden gezeigt. Teilweise sind die Besuchenden anonymisiert, es sind aber auch lachende Gesichter zu erkennen (visuell). Ein Besucher berichtet von seinen Impressionen der Veranstaltung, danach kommt Martin Sellner zu Wort. Als erstes berichtet Martin Sellner über den Anlass, danach erweitert er den inhaltlichen Bogen. Er geht auf das Konzept «Remigration» ein und nimmt Bezug auf die Erschwerung seiner Einreise, welche er als «Lügenkampagne» und Indiz für die «endende Meinungsfreiheit» in der Schweiz sieht (verbal). Zusätzlich ist Hintergrundmusik zu hören (auditiv).

Sequenz 3

In der dritten Sequenz (00:01:24-00:02:02) berichten Manuel Corchia und Tobias Lingg von der polizeilichen Auflösung der Veranstaltung (verbal) dabei werden Aufnahmen der Geschehnisse gezeigt (visuell). Zusätzlich sind Hintergrundmusik und Stimmengewirr zu hören (auditiv).

Sequenz 4

In der vierten Sequenz (00:02:02-00:04:40) kündigen Manuel Corchia und Tobias Lingg an, zu erklären wie es zu der Festnahme Sellners gekommen ist. Genau ausgeführt wird dies aber nicht. Es wird erzählt, dass die JT im Vorfeld den Kontakt zu verschiedensten Behörden gesucht hat und dass nach Berichterstattungen über die geplante Veranstaltung Linkskaktivisten in Manuel Corchias Wohnort Hagenbuch Sachbeschädigungen verursacht hätten (verbal, visuell). Danach wird ein nachgestelltes Telefonat mit einem Polizisten eingespielt, welches beweisen soll, dass die Auflösung der Veranstaltung eine linkspolitisch motivierte Entscheidung war. Die Hintergrundmusik spielt weiter (auditiv).

Sequenz 5

In der fünften Sequenz (00:04:40-00:06:38) sind Manuel Corchia und Tobias Lingg wieder vor dem Stützpunkt der Kantonspolizei in Baden abgebildet (visuell), inhaltlich werden die Geschehnisse nun in einen Gesamtkontext eingeordnet. Es wird von einer Einschränkung der Meinungsfreiheit und totalitären Staatszügen der Schweiz gesprochen (verbal). Die JT stellt sich als Beschützer der Meinungsfreiheit dar und ruft zur Unterstützung ihrer Anliegen auf. Zusätzlich werden eine Anmerkung zu Spendenkonto und ein Nachtrag zur Online-Veröffentlichung des Vortrages eingeblendet (verbal). Die Hintergrundmusik spielt weiter (auditiv).

2. Erste Phase

2.1 Visueller Modus

Typ und Subtyp

Das Video wird dem Videotyp «Bericht» und dem Subtyp «Stellungnahme» zugeordnet, da es über ein vergangenes Ereignis berichtet und dazu Stellung genommen wird.

Co-Text

Das Video wird einer Mischung aus politischer- und aufmerksamkeits-Kampagne zugeordnet, da es, obwohl es stellenweise das journalistische Format «Bericht» imitiert, vermittelt und bewirbt es ideologische Überzeugungen. Der Inhalt bezieht sich auf ein vergangenes, reales Ereignis, welches den Zuschauenden aber nicht vorgängig bekannt sein muss, da es erklärt wird.

Struktur

Die Struktur weist sowohl narrative als auch konzeptionelle Elemente auf: Sequenzen eins bis vier erzählen eine Geschichte (narrativ), erklären aber zugleich auch einen Sachverhalt (konzeptionell). Sequenz fünf ist vollständig erklärend (konzeptionell).

Materialität und Software

Die Materialität des Videos richtet sich nach den plattformspezifischen Anforderungen von YouTube und ist für das Abspielen auf einem Screen oder Handy ausgerichtet. Das Video hat eine Länge von 00:06:38 und ist im Querformat produziert. Es hat 1920×1080 Pixel, was dem Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbildformat) entspricht. Es hat 9554 Frames und wurde demnach mit 24 fps (frames per second) aufgenommen, was dem branchenüblichen Kinostandard für Videos entspricht (398 Sekunden à 9554 Frames = 24 fps).

Mehrschichtigkeit und Dynamik

Das Video verwendet keine Animationen zum Zweck einer zweiten Ebene und ist deshalb nicht mehrschichtig. Zudem verzichtet es auf augmented oder virtual reality, sprich: Es ist in seiner Dynamik real.

Formale Aspekte und Layout

Alle Aufnahmen sind mit einer professionellen Kamera teils auf Stativ, teils hand-held aufgenommen. Gewisse Aufnahmen sind in Slow-Motion gedreht. In der Bildgestaltung wird mit Tiefenunschärfe gearbeitet, um bestimmte Bildelemente hervorzuheben oder abzuwächen. Das Color Grading bedient sich einer Look-Up-Table (LUT), die die Bilder insgesamt satt und natürlich wirken lässt. Der Schnitt ist dynamisch und folgt einem kontinuierlichen Flow.

Zielgruppe

Im Video wird Schweizerdeutsch gesprochen und ein Vorfall thematisiert, der sich in der Schweiz ereignet hat. Die primäre Zielgruppe könnten daher Schweizer:innen sein. Gleichzeitig deuten die hochdeutschen Untertitel darauf hin, dass auch ein Publikum aus Deutschland und Österreich angesprochen werden soll, möglicherweise, weil Martin Sellner und Teile des Publikums des Anlasses von diesen Ländern stammen.

2.2 Verbaler Modus

Das Video beinhaltet vier verbale Typen:

6. Eine Hervorhebung
7. Zwei Anmerkungen
8. Ein Nachtrag
9. Untertitel (inhaltlich identisch mit gesprochenem Text)

Für die Analyse des Inhalts des Gesprochenen wird auf die Untertitel (verbaler Modus) zurückgegriffen. Der gesprochene Text von Manuel Corchia, Tobias Lingg, Martin Sellner, einem Besucher des Anlasses und einem Polizisten sind dem auditiven Modus zugeordnet.

2.2.1 Hervorhebung

Text: Ja hätte...

Zeit: 00:01:38-00:01:39

Platzierung: In der Mitte des Bildes platziert

Typ: Hervorhebung

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: -

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular condensed, in weisser Farbe

2.2.2 Anmerkungen

Anmerkung 1

Text: Nachgesprochener Text!

Zeit: 00:03:19 bis 00:03:58

Platzierung: eingemittet in der oberen Bildhälfte platziert

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellenangabe

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt italic, in weisser Farbe

Anmerkung 2

Text: Kryptowährung spenden über:

[https:// cointr.ee /jungeaktionch](https://cointr.ee/jungeaktionch)

Oder schreibt uns eine Mail um normal zu spenden auf:

jungetat@protonmail.ch

Zeit: 00:05:38 bis 00:05:55

Platzierung: eingemittet in der linken Bildhälfte

Typ: Verweistext

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellenangabe

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt italic, in weisser Farbe auf türkisblau-auslaufenden Balken platziert

2.2.3 Nachtrag

Text: Der Vortrag wird am kommenden Sonntag um 19:30 in einem Livestream vorgetragen!

weitere Infos folgen auf:

Twitter / X: [AktiveJugendCH](#)

Telegram: [t.me / JungeTat](#)

Zeit: 00:06:13-00:06:38

Platzierung: eingemittet in der oberen Bildhälfte platziert

Typ: Nachtrag

Subtyp: Annotation

Meta-Elemente: Quellenangabe

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt medium und regular, in weisser Farbe

2.2.4 Untertitel

Text: In der zweiten Phase abgebildet und analysiert (vgl. 3. Zweite Phase)

Platzierung: Eingemittet am unteren Bildrand

Typ: Untertitel

Typografie: Serifenlose Grotesk Schrift, Schriftart «Futura», Schriftschnitt regular, in weisser Farbe

2.3 Auditiver Modus

Die auditive Gestaltung umfasst eine kontinuierliche Hintergrundmusik sowie Geräusche. Ergänzend dazu richten sich verschiedene Männer mittels direkter Ansprache in die Kamera an die Zuschauenden. Zudem wird ein Telefonat mit einem Polizisten nachgesprochen.

Das Video beinhaltet sieben auditive Typen:

13. Hintergrundmusik
14. Geräusch
15. Stimme Manuel Corchia
16. Stimme Tobias Lingg
17. Stimme Besucher des Anlasses
18. Stimme Martin Sellner
19. Stimme Polizist (nachgesprochen)

2.3.1 Hintergrundmusik

Musikstil und musikalische Eigenschaften

Die Musik ist stilistisch dem Genre «Ambient» zuzuordnen. Typisch für diesen Stil ist eine zurückhaltende, aber emotional wirksame Klanggestaltung. Die musikalischen Merkmale zielen auf eine ruhige, tendenziell positive Grundstimmung ab. Die Musik besteht aus einem subtilen Ambient-Score, der mit weichen Klangflächen arbeitet. Die Melodie hat sphärische Klänge aber keine gesungenen Elemente. Der Rhythmus ist nicht ausgeprägt, jedoch erzeugen leichte Pulsierungen und sich wiederholende Klangmuster eine gewisse Struktur. Die Harmonien tendieren ins Dur, was die Musik freundlich und offen wirken lässt, ohne explizit fröhlich zu sein.

Herkunft und Qualität

Die Musik stammt sehr wahrscheinlich aus einer kommerziellen Musikbibliothek. Wahrscheinlich wurde sie elektronisch produziert, es sind keine akustischen Instrumente hörbar. Die Klangqualität ist hoch, es sind keine ungewollten Nebengeräusche hörbar.

Textur

Die Musik weist eine homophone Struktur auf. Die Klangflächen sind harmonisch aufeinander abgestimmt und wirken gemeinsam als einheitlicher Hintergrund ohne eigenständige Stimmenführung.

2.3.2 Geräusch

Geräusch «Stimmengewirr Besucher des Anlasses» (Sequenz 3)

Wird verwendet, um die Entsetzung über den Polizeieingriff auszudrücken und schafft Authentizität in der Situation.

2.3.2 Stimmen

Manuel Corchia: Männliche Stimme, sachlich, teilweise ruhig, teilweise eindringlich, mittlere bis tiefe Tonlage. Kommt bei Sequenzen eins, drei, vier und fünf vor.

Tobias Lingg: Männliche Stimme, sachlich, teilweise ruhig, teilweise eindringlich, mittlere bis tiefe Tonlage. Kommt bei Sequenzen drei, vier und fünf vor.

Besucher des Anlasses: Männliche Stimme, freundlich, enthusiastisch, mittlere bis tiefe Tonlage. Kommt bei Sequenz zwei vor.

Martin Sellner: Männliche Stimme, sachlich, ernst, mittlere Tonlage. Kommt bei Sequenz zwei vor.

Polizist: Männliche Stimme, sachlich, verzerrt da sie (wahrscheinlich von Manuel Corchia) nachgesprochen und elektronisch bearbeitet wurde, tiefe Tonlage. Kommt bei Sequenz drei vor.

2.4 Fazit Erste Phase

Im Video kommen visuelle, verbale und auditive Modi vor. Wobei der verbale Modus dominiert und die Hauptbotschaft vermittelt. Der visuelle und der auditive Modus übernehmen eine unterstützende Funktion.

Visuell

Das Video ist dem Typ «Bericht» und dem Subtyp «Stellungnahme» zuzuordnen. Es weist sowohl eine narrative als auch eine konzeptionelle Struktur auf. In den Sequenzen eins bis vier wird ein Ereignis erzählt, während Sequenz fünf primär erklärend angelegt ist. Die Bildgestaltung kombiniert statische Kameraeinstellungen mit hand-held gefilmten Szenen, Slow-Motion-Aufnahmen und einen dynamischen Schnitt. Zudem wird mit Tiefenunschärfe und natürlich wirkendem Color Grading mit satten Kontrasten gearbeitet.

Verbal

Der verbale Modus umfasst Untertitel, Annotationen und Hinweise zu Spenden und weiteren Inhalten. Die Texte sind funktional gestaltet, in serifenloser Schrift (Futura) und in Hochdeutsch verfasst. Die dargestellten Informationen beziehen sich auf ein reales Ereignis und thematisieren unter anderem die Festnahme von Martin Sellner und die angeblich unterdrückte Meinungsfreiheit.

Auditiv

Der auditive Modus umfasst Ambient-Musik, die eine positive Grundstimmung erzeugt. Zudem ist das Geräusch «Stimmengewirr Besucher» zu hören, welches Unmittelbarkeit erzeugt. Vier Männer sprechen in die Kamera. Die Stimmen von Manuel Corchia, Tobias Lingg und Martin Sellner sind sachlich und ernst. Die Stimme des Besuchers ist freundlich. Die Stimme des nachgesprochenen Polizisten ist elektronisch verfremdet und anonymisiert.

3.2 Analyse verbaler Typ «Untertitel»

Sequenz Zeit	Untertitel	Identifikation	Identifikation
Sequenz 1 00:00:00- 00:00:20	<p>Für die Analyse wurde das Untertitelmaterial vollständig übernommen, einschliesslich vorhandener Schreibfehler. Textabsätze wurden entsprechend den im Video sichtbaren Untertitelwechsellern eingefügt.</p> <p>M: Manuel Corchia T: Tobias Lingg B: Besucher Anlass MS: Martin Sellner P: Polizist</p>	<p>Ideelle Metafunktion Verbaler Modus Kriterium: Personen</p> <p>- Was wird über Personen ausgesagt?</p> <p>- Wie werden sie beschrieben? (Namen, generische Bezeichnungen, soziale Kategorien, Attribute, Metaphern)</p>	<p>Interpersonale Metafunktion Verbaler Modus Kriterium: Soziale Beziehungen</p> <p>- Aus welcher Perspektive (Personalpronomen) wird die Information vermittelt?</p>
Sequenz 2 00:00:20- 00:01:24	<p>M: Am 16. März, also genau genommen gestern, ist Martin Sellner für einen Vortrag über den Bevölkerungsaustausch, Remigration und die demografische Lage in der Schweiz, zu uns im Kanton Aargau gekommen. Es ist aber nicht nur beim Vortrag geblieben, sondern es ist dann relativ schnell eskaliert. Wie genau, was genau, erfahren wir später. Aber jetzt erstmal ein paar Impressionen vom schönen Teil des Vortrags.</p> <p>B: Die Stimmung ist richtig toll. Also so viele nette junge Leute, mit denen man hier zusammenkommen mit denen man ins Gespräch kommen kann.</p> <p>MS: Die Kombination aus mutigen Schweizern und der schönen Schweiz gefällt mir top. Man merkt, jedes Land hat eigene Probleme, aber ein Problem zieht sich wie ein roter Faden durch. Es ist genau die fatale Bevölkerungspolitik und die Notwendigkeit der Remigration. Besonders spannend finde ich, dass sehr viele Schweizer sagen, mit dieser Lügenkampagne über Remigration, über mich, über die Junge Tat, mit dem Versuch, auch meine Einreise zu erschweren, wird zum ersten mal vielen Schweizer bewusst,</p>	<p>Eigename</p> <p>JT und Interessierte sind nett generische Bezeichnung: «Leute», Attribut: «nette, junge»</p> <p>generische Bezeichnung: «Schweizern», Attribut «mutig» Schweizer sind mutig</p> <p>Generische Bezeichnung «Schweizer», Attribut: «sehr viele» Generische Bezeichnungen Schweizern wird bewusst, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Eigename: JT</p>	<p>inklusive Wir-Form (erfahren wir später)</p> <p>Ich-Form Martin Sellner</p>

	dass auch in der Schweiz die Meinungsfreiheit endend wollend ist		
Sequenz 3 00:01:24- 00:02:02	<p>T: Ja, ihr seht es, es hätte ein schöner Tag werden können...</p> <p>M: Wir sind kurz vor dem Vortrag und jetzt hat sich die Polizei anscheinend doch noch kurz blicken lassen Bis jetzt friedlich, bis jetzt kooperativ. Wir werden sehen, ob sich das ändert, wie sich das ändert. Wir bleiben gespannt und wir geben sicher nicht auf.</p> <p>T: Während dem laufenden Vortrag, hat man uns den Strom abgeschaltet, ist mit der Polizei in den Saal gestürmt und hat Martin Sellner abgeführt.</p>	<p>Generische Bezeichnung: «Polizei» Attribute: «friedlich», «kooperativ» Polizei ist vor Ort verhält sich aber noch angemessen</p> <p>Generische Bezeichnung: «Polizei» Polizei stürmt Vortrag Eigename «Martin Sellner»</p>	<p>Exklusive Wir-Form</p> <p>Inklusive Wir-Form</p>
Sequenz 4 00:02:02- 00:04:40	<p>T: Wie ist es dazu gekommen?</p> <p>M: Wir haben bereits mehrere Wochen vor dem Vortrag aktiv den Kontakt mit der Kantonspolizei, sowie aber auch dem FedPo und mit verschiedenen gesetzlichen Vertretern und Instanzen gesucht. Es ist jedes Mal abgelehnt worden. Nicht einmal über das offizielle Kontaktformular der Kantonspolizei Zürich haben wir Kontakt erhalten.</p> <p>T: Wo dann linke Journalisten über den Austragungsort, Martin Sellner, wie aber auch die Veranstaltung an sich, hetzten, haben sich linksextreme Aktivisten berechtigt gefühlt, im möglichen Austragungsort oder im vermuteten Austragungsort zu randalieren und Plakate mit Gesichter von Aktivisten zu verteilen.</p> <p>M: Konkret, in meiner Gemeinde in Hagenbuch, war das ganze Dorf voll mit Sprayereien und illegalen Plakaten. Und das nicht etwa am Veranstaltungsort, also am vermuteten Veranstaltungsort bei mir zu Hause, sondern auf Privatgrund von Unbeteiligten. An dieser Stelle wollen wir nochmals ganz klar machen, dass das von uns absolut nicht intendiert war und dass wir eine vollste Solidarität mit den Betroffenen dieser</p>	<p>Generische Bezeichnungen: «Kantonspolizei, FedPol, Vertretern, Instanzen, Kantonspolizei Zürich», Attribut: «gesetzlichen» Behörden lehnen Anfragen ab</p> <p>Journalisten hetzten gegen unsere Veranstaltung</p> <p>Generische Bezeichnung: «Journalisten», Attribut: «linke» Eigename: MS Linke Aktivisten randalierten am vermuteten Austragungsort, Unbeteiligte kamen dabei zu Schaden.</p> <p>Generische Bezeichnung: «Aktivisten», Attribut «linksextreme»</p> <p>Generische Bezeichnungen: «Unbeteiligten, Betroffenen» KaPo Zürich habe den politischen Auftrag, gegen die Veranstaltung vorzugehen</p>	<p>Exklusive Wir-Form</p> <p>Exklusive Wir-Form</p>

	<p>linksextremistischen Sachbeschädigung haben.</p> <p>T: Erst nach den Sachbeschädigungen hat die Kantonspolizei das erste Mal Kontakt zu uns gesucht. Beim ersten Telefonat hat ein ranghoher Beamter der KaPo Zürich uns eröffnet, dass sie den politischen Auftrag haben, die Veranstaltung um jeden Preis zu verhindern. Das Telefonat liegt uns vor:</p> <p>M: Nochmal dass ich das richtig verstanden habe, Im Kanton Zürich wird es nicht geduldet aufgrund politischer Druck und anderen Faktoren? Das heisst, die Polizei muss dementsprechend die Veranstaltung auflösen?</p> <p>P: Schlussendlich kommt es darauf an wer im Dienst steht und es wird dann irgendwo auf politischer Ebene entschieden. Nein, das wird nicht durchgeführt. Sie wissen, dass sie im Fokus stehen mit der Jungen Ta!</p> <p>M: Also, da wird natürlich Demokratie untergraben. Also ja, das ist natürlich...</p> <p>P: Über das kann ich mit Ihnen weder diskutieren, noch meine Meinung dazu sagen. Wir müssen dann das umsetzen, was schlussendlich politisch entschieden wurde. Und darum sage ich Ihnen das, was sein könnte.</p> <p>T: Das ist nicht das einzige schmutzige Mittel, das linke Politiker durch die Polizei an uns hingetragen haben. Am Veranstaltungs-Tag, als der Polizei bekannt wurde, in welcher Lokalität wir den Vortrag durchführen, haben sie den Besitzer der Lokalität ausfindig gemacht und direkt angesprochen und offenbar Lügen über uns erzählt.</p> <p>M: Wir gehen schwer davon aus, dass sich auch die Kantonspolizei Aargau von billigen Klischees und Lügen wie zum Beispiel, dass wir Rechtsextremisten wären, dass wir, füge hier billiges Linkes Schlagwort ein, seine, Gebrauch gemacht haben, und somit den Druck</p>	<p>Generische Bezeichnung: «Kantonspolizei»</p> <p>Generische Bezeichnung «Beamter», Attribut «rangho(c)her» Die Polizei wurde von linken Politikern mobilisiert.</p> <p>Generische Bezeichnung: «Polizei»</p> <p>Eigenname: «JT»</p> <p>generische Bezeichnung «Politiker», Attribut «linker»</p> <p>Generische Bezeichnungen: «Polizei, Besitzer» Der Besitzer des Lokals wurde ebenfalls von der Polizei (welche von linken Politikern mobilisiert wurde) gegen die JT aufgehetzt Generische Bezeichnung: «Kantonspolizei Aargau» KaPo Aargau hat von linkem Narrativ gebrauch gemacht und so den Vermieter zum einknicken gebracht. Generische Bezeichnung: «Vermieter»</p>	<p>Perspektive JT</p> <p>Perspektive Polizist</p> <p>Perspektive JT</p> <p>Perspektive Polizist</p> <p>Perspektive JT</p> <p>Perspektive JT</p> <p>Exklusive Wir-Form</p>
--	---	---	---

	<p>so weit aufbaut haben, dass der Vermieter dabei eingeknickt ist. Dass wir von Anfang an klar kommuniziert haben, wer wir sind, also unsere Namen, klar angegeben haben, sowie auch unser Vortragsthema, wurde dabei natürlich nirgends erwähnt.</p>		<p>Exklusive Wir-Form</p>
<p>Sequenz 5 00:04:40- 00:06:38</p>	<p>M: Wir stehen hier vor der Kantonspolizei Aargau in Baden. Die Kantonspolizei Aargau ist jetzt die erste Instanz einer Exekutive, die aktiv die Meinungsfreiheit beschränkt hat. Und ja, man muss es ganz offen, klar und deutlich sa- gen, totalitäre Züge haben. Uns ist völlig bewusst, die Polizei macht nur ihren Job. Aber sie lassen sich anscheinend instrumentalisieren von linken Politikern. Sie lassen sich instrumentalisieren für etwas, was der Schweiz eigentlich traditionellerweise völlig fremd war. Nämlich autoritäre und auch wie gesagt, totalitäre Staatszüge.</p> <p>T: Trotz dieses Widerstands ist für uns klar, dass wir weiter machen und dass wir weiterhin Alles für unsere Heimat und unser Volk.</p> <p>M: Jetzt erst recht. Wenn solche Sachen in unserer Schweiz passieren, im Herzen von Europa, eigentlich im freien Herzen von Europa, dort, wo Meinungsfreiheit wirklich noch zählen sollte, dann ist es höchste Zeit, aktiv zu werden. Wir lassen uns nicht beirren, und wissen ganz genau, wir gehen weiter mit unseren Projekten, wir gehen weiter mit unserem Aktivismus. Wir sind motiviert, ich würde sogar sagen, motivierter denn je, und zählen aber auch auf eure Unterstützung. Genau in dieser Zeit, wo die Meinungsfreiheit so massiv beschränkt wird, ist es umso wichtiger denn je, dass ihr uns den Rücken frei haltet, dass wir Events, Wanderungen, Vorträge, Aktionen und</p>	<p>Generische Bezeichnun- gen: «Kantonspolizei Aargau, Instanz, Exeku- tive» Die KaPo Aargau hat die Meinungsfreiheit einge- schränkt, sie handelt im Auftrag des Staates Polizei macht nur ihren Job, sie wurde von linken Politikern mobilisiert Generische Bezeich- nung: «Polizei»</p> <p>Generische Bezeichnung «Politikern», Attribut «lin- ken»</p> <p>Attribute «autoritäre», «totalitäre» (des Staates)</p> <p>Da die Meinungsfreiheit so stark eingeschränkt wird, müssen wir umso mehr handeln. Wir vertei- digen die Meinungsfrei- heit, handeln im Namen des Volkes / der Schweiz und brauchen dafür eure Unterstützung.</p>	<p>Exklusive Wir-Form</p> <p>Exklusive Wir-Form</p> <p>Possessiv- pronomen „unsere“</p> <p>Exklusive Wir-Form</p> <p>Exklusive Wir-Form</p> <p>Exklusive Wir-Form</p>

	<p>so weiter machen können. Deshalb rufe ich hier natürlich explizit dazu auf, unterstützt uns. Es hilft uns, weiter effizient zu sein, weiter die Schweiz zu einem besseren Ort, zu einem meinungsfreiheitlicheren Ort zu machen und schlussendlich den Bevölkerungsaustausch, das grösste und drängendste Problem von unserer Zeit zu stoppen. Wir danken an dieser Stelle und freuen uns auf den nächsten Vortrag. Vielleicht auch mal wieder mit Martin Sellner. Eilmitteilung aus der Nachbearbeitung an dieser Stelle, ich kann mit Freude mitteilen, dass der Vortrag von Martin Sellner, der eigentlich am 16. März gehalten werden sollte, in den kommenden Tagen live über Internet ausgestrahlt wird. Für die Gäste, die bereits am Vortrag vorort gewesen sind, wird es in Kürze einen Einladungslink geben und für alle anderen Informationen wie ihr dort bei diesem Live-Vortrag dabei sein könnt.</p>	<p>Eigennamen</p> <p>Eigennamen</p> <p>Generische Bezeichnung: «Gäste»</p> <p>Generische Bezeichnung: «anderen»</p>	<p>Ich-Form</p> <p>Ich-Form</p>
--	---	---	---

3.3 Fazit Zweite Phase

3.3.1 Selbstdarstellung

Verbal

Im Video präsentiert sich die JT als Opfer ungerechter staatlicher Massnahmen. Einerseits verweist sie auf die proaktive Kontaktaufnahme zu den Behörden, die dann trotzdem die Veranstaltung «stürmen», andererseits zeigt sie ein aufgenommenes Telefonat mit der Kantonspolizei, bei welchem angeblich zugegeben wird, in einem politischen Auftrag handeln zu müssen.

Die JT betont im Video ihre Friedfertigkeit, Offenheit und den legalen Charakter ihres Handelns, beispielsweise durch Hinweise auf die Bekanntgabe ihrer Namen bei der Reservation des Lokals oder die Ankündigung der Veranstaltung. Mit der Verwendung von generi-

schen Bezeichnungen wie «Polizei», «Kantonspolizei» oder «Instanzen» statt negativ konnotierter Begriffe suggeriert die JT zudem eine gewisse Objektivität in ihrer Erzählung. Dadurch wird Glaubwürdigkeit erzeugt.

Auffällig ist auch ihre Darstellung als aktive und entschlossene Bewegung. Durch Aussagen der JT wie «Wir geben sicher nicht auf» und «Jetzt erst recht» sowie die Auswahl des Zitates von Martin Sellner, welcher die JT als «mutige Schweizer» betitelt, wird ein Selbstbild konstruiert, das Heldentum, Durchhaltewillen und Patriotismus vermittelt. Zudem wird durch die wiederholte Verwendung der exklusiven Wir-Form ein starker innerer Zusammenhalt erzeugt. Mit der Verwendung des Possessivpronomens «unser/e» («unsere Heimat», «unser Volk», «unserer Schweiz») wird zudem der Eindruck erzeugt, im Namen aller zu handeln.

Visuell

Visuell wird ebenfalls auf Mittel zurückgegriffen, die Glaubwürdigkeit erzeugen. Die Positionierung der Akteure im Bild gleicht der Gestaltung von journalistischen Nachrichtenbeiträgen: Tobias Lingg und Manuel Corchia sind am Ort des Geschehens abgebildet (vor dem Gebäude der Kantonspolizei Aargau und vor dem Veranstaltungsort) und werden meist in amerikanischer Einstellungsgrösse und aus Normalsicht auf Augenhöhe gezeigt, zudem ist die Mimik der beiden ernst und ihre Erscheinung souverän. Die Qualität der Aufnahmen ist hoch, die Bilder wirken dokumentarisch und das Color Grading lässt die Aufnahmen natürlich und professionell wirken.

Bei den Aufnahmen des Anlasses (Sequenz zwei) sind Mitglieder der JT im Austausch mit Gleichgesinnten abgebildet, darunter ist auch Selina Dienemann, welche als einzig sichtbare Frau der Veranstaltung in Erscheinung tritt. Mit den Aufnahmen wird eine Wirkung von Zusammenhalt erzeugt.

Die verbal benannten Gegenspieler (linke Politiker, linke Aktivisten und der Staat) und angeblich andere Leidtragende (Besitzer des Veranstaltungsorts und Bewohner des Dorfes Hagenbuch) sind visuell und auditiv nicht dargestellt. Die Perspektive der JT bleibt dadurch unkommentiert und unhinterfragt.

Auditiv

Die Stimmen von Manuel Corchia und Tobias Lingg tragen zu einer nüchternen, ernsten Atmosphäre bei und verstärken die Selbstdarstellung der JT als sachlich und glaubwürdig.

3.3.2 Fremddarstellung: Leidtragende

Verbal

Martin Sellner, welcher von der Polizei «abgeführt» wurde und gegen den von «linken Journalisten» «gehetzt» wurde, wird neben der JT als zentraler Leidtragender der Ereignisse dargestellt.

Der Vermieter wird als eine Person dargestellt, die dem politischen Druck nicht standhalten kann und letztlich «einknickt». Die JT beschreibt, wie die Polizei ihn direkt angesprochen und angeblich Lügen über die Bewegung verbreitet habe, wodurch ein falsches Bild entstanden sei. Der Vermieter erscheint dabei nicht als Gegner, sondern als jemand, der aus Verunsicherung handelt und somit ein weiteres Opfer des «linksextremen» politischen Einflusses ist.

Die Dorfbewohner der Gemeinde Hagenbuch werden als «Unbeteiligte» und «Betroffene linksextremistischer Sachbeschädigung» bezeichnet. Damit werden sie als hilfsbedürftig dargestellt. Ihnen wird von der JT «vollste Solidarität» zugesprochen.

Visuell, auditiv

Die visuelle / auditive Darstellung von Martin Sellner verweist auf keine Inszenierung als Opfer. Die Leidtragenden (Besitzer des Veranstaltungsorts und Bewohner des Dorfes Hagenbuch) sind visuell und auditiv nicht dargestellt. Die Perspektive der JT bleibt dadurch unkommentiert und unhinterfragt.

3.3.3 Fremddarstellung: Gegenspieler

Verbal

Im Video werden Gegenspieler der JT dargestellt («linke Politiker», «linksextremistische Aktivisten») Diese Akteure werden als Instanzen, die gegen die JT vorgehen, beschrieben.

Aussagen wie «linke Journalisten» würden auf die Veranstaltung «hetzen» und «linksextreme Aktivisten» hätten am vermuteten Veranstaltungsort «randaliert» und «linksextremistische Sachbeschädigung» begangen, konstruieren ein Bild der Gegenseite als aggressiv und illegitim.

Die an der Macht vermuteten Instanzen werden mit wertenden Attributen, wie «linke» Politiker beschrieben. Zudem werden «linke Politiker» beschuldigt mit «schmutzigen Mitteln» Einfluss auf die Polizei zu nehmen und diese auf die JT anzusetzen. Auf diese Weise wird die Polizei als politisch gesteuert dargestellt.

Visuell, auditiv

Die verbal benannten Gegenspieler (linke Politiker, linke Aktivisten und der Staat) sind visuell und auditiv nicht dargestellt. Die Perspektive der JT bleibt dadurch unkommentiert und unhinterfragt.

3.3.4 Fremddarstellung: Täter

Verbal

Durch die Verwendung der generischen Bezeichnung «Polizei» wird die Exekutive von der JT neutral benannt. Aussagen wie die Polizei mache «nur ihren Job», «die Polizei wird instrumentalisiert» und der Staat nehme «totalitäre Züge» an, sollen zeigen, dass die Exekutive nicht unabhängig handelt, sondern auf Weisung «linker Politiker» und des Staates die Meinungsfreiheit unterdrückt. Die Polizei wird damit einerseits als Opfer linker Staatspolitik inszeniert. Durch die Anklage der Stürmung des Anlasses und die Festnahme Martin Sellners wird ihnen andererseits aber auch die Rolle der Täter zugeschrieben.

Visuell

Die Polizei ist ausschliesslich von hinten dargestellt oder anonymisiert. Das einzige visuelle Erkennungsmerkmal sind die «Kantonspolizei»-Schutzwesten. Die Kameraführung bei den Aufnahmen der Polizei ist teilweise leicht improvisiert, wahrscheinlich weil der Eingriff der Polizei unerwartet war. Dies steht im Kontrast zur sonst sehr professionellen Ästhetik des Videos, was den Eindruck eines spontanen, realen Ereignisses verstärkt und Authentizität erzeugt.

Auditiv

Die Stimme des nachgesprochenen Polizisten ist elektronisch verfremdet und anonymisiert. Zusätzlich trägt das Stimmengewirr empörter Anwesender bei der Festnahme Sellners während des Anlasses zu einer Atmosphäre der Unruhe bei. Dadurch wird der Polizeieinsatz nicht nur dokumentiert, sondern auch emotional aufgeladen.

3.3.5 Fremddarstellung: Mitstreitende

Verbal

Martin Sellner unterstreicht mit seiner Aussage, dass die «Meinungsfreiheit endend wollend ist» die Perspektive der JT. Dadurch wird deutlich, dass die Besuchenden des Anlasses zwar nicht die JT sind, aber gleichwertig dargestellt werden. Ein Besuchender des Anlasses bezeichnet zudem die anderen Besucher als «viele nette junge Leute», dies zeigt ein Zusammenhalt innerhalb der Gruppe.

Visuell

Gezeigt werden sowohl Gruppen- als auch Einzelaufnahmen von Teilnehmenden, wobei einige Personen deutlich erkennbar sind, andere hingegen anonymisiert erscheinen. Die Besucher:innen des Anlasses lachen zusammen und tauschen sich aus. Dies erzeugt eine ausgelassene Atmosphäre, welche durch natürliches Colorgrading und Slow-Motion-Aufnahmen unterstrichen wird. Insgesamt wird ein Bild von einer engagierten, geschlossenen und sympathisch wirkenden Gemeinschaft erzeugt.

Auditiv

Die Stimme von Martin Sellner trägt durch den anfangs freundlichen Tonfall zur erzeugten aufgelockerten Stimmung bei. Auch die Stimme des Besuchers ist freundlich. Zudem erzeugt die Ambient-Musik eine positive Grundstimmung, was das Bild einer Einigkeit und Zuversicht unterstreicht.

4. Dritte Phase

Genre

Das Video ist dem politischen Mash-up-Genres nach Askanius (2013) zuzuordnen. Es verknüpft dokumentarische Bestandteile (Telefonausschnitt und Auflösung des Anlasses der Polizei), persönliche Statements, emotionale Appelle und ideologische Argumentationen zu einer zusammenhängenden Erzählung. Begriffe wie «Demokratie wird untergraben», «totalitäre Züge», «Meinungsfreiheit wird beschränkt» sollen Empörung, Unrechtsempfinden und Handlungsbereitschaft bei den Rezipierenden wecken. Diese Umdeutung eines realen Ereignisses in einen symbolischen Angriff auf die Meinungsfreiheit ist charakteristisch für dieses Genre. Dabei wird eine scheinbar einfache Erklärung angeboten: Der Staat agiere politisch gegen oppositionelle Stimmen, die JT sei dessen Opfer und zugleich die Verteidigerin der bedrohten Meinungsfreiheit.

Das Video hat an mehreren Stellen Merkmale eines journalistischen Berichtes, in den Sequenzen eins und fünf wird durch die Bildgestaltung vor dem Polizeigebäude der Kantonspolizei Aargau eine solche Wirkung erzeugt. Sequenzen drei und vier haben Reportageartige Merkmale, da sie Aufnahmen vor Ort zeigen und aus dem Geschehen berichten. Die Deutungslogik der Ereignisse orientiert sich wiederum rechtspopulistischer Rhetorik.

Die Orientierung an journalistischen Formaten und Argumentationsschemen des Rechtspopulismus passt in das politische Mash-up-Genre. Das Video ist insofern nicht innovativ.

Soziale Praxis

Das Video ist Teil einer politischen Praxis, die auf die Selbstdarstellung als legitime und berechnete Instanz abzielt und Ereignisse zugunsten des eigenen Weltbildes deuten will. Ziel ist es, staatliches Handeln, also die Festnahme Sellners und die Auflösung des Anlasses, als politisch motivierte Repression darzustellen. Und dabei die eigene Gruppierung sowie die allgemeine Meinungsfreiheit als Opfer eines angeblich unterdrückenden Systems zu inszenieren. Das Video richtet sich wahrscheinlich an Sympathisant:innen-Kreise und nutzt soziale Medien, um Aufmerksamkeit und Zustimmung innerhalb der eigenen Szene zu erzeugen.

Soziale Handlungsfähigkeit

Die soziale Handlungsfähigkeit liegt bei der JT. Manuel Corchia und Tobias Lingg treten als Berichterstatter des Ereignisses und als Organisatoren des Anlasses auf. Sie kommentieren und ordnen das Geschehen ein. Die JT stellt sich als moralisch legitimierte Instanz dar, die nicht nur betroffen, also das Opfer eines restriktiven Staates, sondern auch handlungsbereit ist. Die JT übernimmt somit die Rolle der aktiven Kraft, die das Geschehen deutet, in ihrem Sinne interpretiert und sich daraus eine Rolle der «Meinungsfreiheits-Verteidiger» konstruiert. Gleichzeitig wird insbesondere der Polizei, die Handlungsmacht abgesprochen. Sie wird als Opfer der linken Politik und als parteiisch dargestellt. Ihre Handlungen werden nicht als rechtlich, sondern als politisch dargestellt.

Rahmungseffekte

Reale Ereignisse werden im Video umgedeutet. Die Verhaftung Martin Sellners wird nicht als rechtlicher Vorgang, sondern als politisch motivierter Akt dargestellt. Die Polizei erscheint dabei nicht als neutrale Instanz, sondern als Werkzeug eines angeblich repressiven Staates. Die JT inszeniert sich selbst als Opfer politischer Unterdrückung und gleichzeitig als Verteidigerin der Meinungsfreiheit. Kritik an ihrer Veranstaltung wird als Teil einer linken Kampagne gegen oppositionelle Stimmen gerahmt. So wird staatliches Handeln delegitimiert, während die eigene Position als legitim dargestellt wird. Komplexe rechtliche Zusammenhänge werden auf eine einfache Deutung reduziert: Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, und die JT sei die Einzige, die sich dagegen wehre. Dadurch werden politische Gegennarrative ausgeblendet und die eigene Sichtweise wahrhaftig inszeniert.

Umgebung

Das Video wurde am 18.03.2024 auf dem YouTube-Kanal «Junge Tat» veröffentlicht. Die technische Umsetzung folgt den gängigen Konventionen der Plattform, etwa durch Querformat und eine Bildrate von 24 fps. YouTube fördert die Sichtbarkeit und Verbreitung von Inhalten etwa durch die Möglichkeit zur direkten Interaktion über die Kommentarfunktion. Zum Zeitpunkt des Abrufs am 18.02.2025 verzeichnete das Video 16'929 Aufrufe und 262 Kommentare und war damit drittmeist aufgerufene Video des Kanals «Junge Tat». Das Video trägt folgenden Titel und Beschreibung:

Titel:

Martin Sellner Vortrag & widerrechtliche Festnahme - Stellungnahme

Beschreibung:

■ Am 16. März wurde Martin Sellner daran gehindert, seine Ansichten zum Thema Remigration in der Schweiz während eines Vortrags zu präsentieren. Er wurde von der Kantonspolizei Aargau verhaftet und aus dem Kanton ausgewiesen. 🗑️ Die vorherige Mitteilung der Kantonspolizei Zürich, dass der Vortrag politisch nicht akzeptiert werde, erklärt das fragwürdige Vorgehen der Kapo Aargau, die dem politischen Druck nachgegeben hat. ! Die Illusion, dass die Meinungsfreiheit in der Schweiz geschützt sei, wurde somit widerlegt. 🔥 Trotz dieser ungerechtfertigten Repression werden wir uns nicht entmutigen lassen und werden in den kommenden Tagen den Vortrag von Martin Sellner zum Thema Remigration live über die sozialen Medien streamen. Wann? Sonntags um ++19:30++ Wo anmelden? Infos folgen in Kürze Jeder der bereits am Vortrag letzten Samstag war, bekommt die Tage einen Einladungslink für den Vortrags-Stream. Wir bedanken uns schonmal im Voraus bei jedem der uns den Rücken freihält und uns unterstützt! 🛡️ Unterstütze unseren Aktivismus: Kryptowährungen: <https://cointr.ee/jungeaktionch> Bankkonto/Überweisung: jungetat@protonmail.ch Per Mail/Signal/Whatsapp <https://wa.me/+41797868287> Telegram - t.me/Jungetat Twitter / X - / [aktivejugendch](#)

Das Video versteht sich als Reaktion auf die Festnahme von Martin Sellner an einer von der JT organisierten Veranstaltung am 16.03.2024. Mehrere Medien (beispielsweise die Aargauer Zeitung, 20 Minuten, die Zeit, die NZZ und das SRF) berichteten über die Festnahme Sellners und über die Auflösung des von der JT organisierten Anlasses.

Rezeption und Rekontextualisierung

Das Video wurde über mehrere Kanäle der JT beworben, unter anderem über ihren Telegram-Kanal. Die Kommentare auf YouTube sind durchmischt, mehrheitlich aber positiv. Viele stammen von Nutzer:innen aus Deutschland, oft wird ausgesagt, dass in der Schweiz bald «deutschlandartige Zustände» sein werden, wie beispielsweise der Kommentar von @Iris-qd9cs: «Das ist ja wie in DEUTSCHLAND, wo ist die Schweizer Demokratie und Meinungsfreiheit hin.». Gegenstimmen sind aber auch zu finden, wie beispielsweise: «Sellner wurde erfolgreich remigriert :D passt doch.....» (@oiproll6408).

Dies deutet darauf hin, dass das Video zumindest bei Sympathisant:innen der JT und der IB auf Zustimmung gestossen ist. Die hohe Aufrufzahl lässt zudem vermuten, dass das Video auch ausserhalb der Sympathisant:innen-Kreise rezipiert wurde, möglicherweise infolge der medialen Berichterstattung zur Aktion. Ob diese erweiterte Sichtbarkeit allerdings zu einer Vergrösserung des Sympathisant:innen-Kreises geführt hat, bleibt offen.

Anhang D: Leerer Analysekriterienraster

1. Sequenzeinteilung

Das Video wird in Sequenzen eingeteilt, diese Einteilung richtet sich nach dem Modell von Iedema (2001) (vgl. [Methodik](#)).

2. Erste Phase

In der ersten Phase erfolgen die Beschreibung und Kategorisierung des Videos. Dabei wird der Inhalt in visuelle, verbale und auditive Modi sowie in verschiedene Typen unterteilt. Ziel ist es, herauszufinden, welche Modi im Video vorhanden sind und wie sie jeweils charakterisiert werden können. Die Analyse der ersten Phase richtet sich vollständig nach den Leitfragen der entsprechenden Phase im Raster von Gnach et al. (2023). Folgende Fragen sind Teil der Analyse:

2.1 Visueller Modus

Typ: Welchem Typ gehört das Video an? Zum Beispiel Reportageclip, Dokumentarfilm, Unternehmensvideo, Erklärvideo usw.

Subtyp: Welchem Subtyp ist das Video zuzuordnen? Zum Beispiel Handyproduktion, handheld, Markenvideo, Trailer, Rohmaterial usw.

Co-Text: Wo ist das Video textlich zu verorten? Zum Beispiel Teil eines Nachrichtenbeitrags (Journalismus), einer Kampagne (Werbung, politische Kampagne, Aufklärungskampagne) usw.

Struktur: Ist die Struktur des Videos narrativ oder konzeptionell?

Materialität, Software: In welchem technologischen Kontext ist das Video eingebettet? Zum Beispiel TV, Webvideo; eingebettet in vorgefertigte Templates

Mehrschichtigkeit: Gibt es weitere Elemente, z. B. über das Video gelegte Animationen, die eine zweite Ebene schaffen?

Dynamik: Ist die Dynamik real, augmented reality oder virtual reality?

Formale Aspekte und Layout: Welchen Rhythmus der Szenen (Flow, Tempo), welche Einstellungen, Ton usw. sind im Video zu finden?

2.2 Verbaler Modus

Typ: Welchem Typ gehört der Text an? Zum Beispiel Nachrichtenbericht, Pressemitteilung, Native Ad, Blogbeitrag usw.

Subtyp: Welche Subtypen beinhaltet der Text? Zum Beispiel Titel, Untertitel, Lead, Teaser, Untertitel, Annotation usw.

Typografie: Welche typografischen Merkmale können ermittelt werden? Zum Beispiel Schriftart, Schriftgröße, Spaltenbreite, Zeilenabstand, Absatzstil usw.

Meta-Elemente: Welche Meta-Elemente beinhaltet der Text? Zum Beispiel Logo, Quellenangaben, Urhebervermerk usw.

Zielgruppe: Wird bereits bei visuellem Modus beantwortet

2.3 Auditiver Modus

Typ: Welchem Typ gehört der Ton an? Zum Beispiel Musik, Geräusche, Klänge, Lieder, Stimmen, Orchester, gesprochener Text, Voiceover usw.

Musikstil: Welcher Musikstil ist zu hören? Jazz, Rock, Pop, Volkslied, Klassik usw.

Musikalische Eigenschaften: Was lässt sich über Melodie, Harmonik, Rhythmus, Tempo, Orchestrierung des Tones sagen?

Herkunft: Existiert das Musikstück, der Klang oder das Geräusch bereits (z. B. in einer Datenbank, Musikbibliothek, klassische Musik) oder wurde es eigens für den multimodalen Text komponiert/programmiert?

Qualität: Welche Qualität hat die Musik? Beinhaltet sie natürliche Geräusche, akustische oder elektronische Instrumente usw.

Textur: Wie ist die Struktur des Klanges? Zum Beispiel Monophonie, Heterophonie, Homophonie, Polyphonie

Stimmen: Männlich, weiblich, künstlich, Lautstärke, Tonhöhe usw.

3. Zweite Phase

In der zweiten Phase werden die Bedeutungspotentiale des Videos analysiert. Dabei wird die semiotische Arbeit der einzelnen Modi aufgedeckt. Untersucht werden die den Modi zugrundeliegenden Metafunktionen: die ideelle, die interpersonale und die kompositionelle. Die Analyse orientiert sich an den Leitfragen und Kriterien der zweiten Phase im Raster von Gnach et al. (2023). Es wurden allerdings nur ausgewählte Kriterien berücksichtigt, die Aufschluss über Selbst- und Fremddarstellungen geben. Folgende Kriterien sind Teil der Analyse:

Eine detaillierte Darstellung des leeren Analyserasters der zweiten Phase ist der ergänzend eingereichten Excel-Datei «Anhang_G_De-tailsansichten» zu entnehmen.

Kriterien / Identifikation	Sequenz / Frame	Gesamtbetrachtung / Ausgewählter Frame	Ideelle Metafunktion			Interpersonale Metafunktion				Kompositionelle Metafunktion									
			Visueller Modus	Verbaler Modus	Auditiver Modus	Visueller Modus	Verbaler Modus	Auditiver Modus	Visueller Modus	Verbaler Modus	Auditiver Modus	Gesamtbetrachtung							
Kriterien			Personen Welche Personen sind abgebildet? Wer sind die Akteure innen? Was sind ihre Attribute?	Handlungen Welche Handlungen werden gezeigt? Welche Emotionen, Gesten, Mimik sind vorhanden?	Personen Was wird über Personen ausgesagt? Wie werden sie bezeichnet (Namen, generische Bezeichnungen, soziale Kategorien, Attribute, Metaphern, Adjektive)?	Gebrauch Wird Musik verwendet? Wird gesprochen? Werden Geräusche verwendet?	Haltung Ist das Bild objektiv, subjektiv, nichtemphatisch, ernst, banal, überhöht, professionell, kreativ?	Soziale Beziehungen Gibt es Blickkontakt? Welche Einstellungspraxis (Distanz, Größe, Nähe, Haltung, Anwesenheit, Hebelkräfte, Töne) wird verwendet? Welche Kameraperspektive (Normalbereich, Untersicht, Obersicht, gerade, schräg) wird verwendet?	Modalität Wie wird bildgestaltlich Glaubwürdigkeit oder Authentizität erzeugt (mündliche Aufnahmen, Colorgrading)?	Haltung Ist der Text objektiv, subjektiv, nichtemphatisch, ernst, überhöht, professionell, kreativ?	Soziale Beziehungen Von welcher Perspektive (Personeninternen, Außenstehenden) wird die Information vermittelt?	Modalität Sind Zitate, Statistiken oder Medienberichte vorhanden, welche die Glaubwürdigkeit oder Authentizität unterstreichen?	Stil Wie ist der Stil der Musik (nicht, statisch, aggressiv, beängstigend, mitreißend, bekunnt) und der Stimmen (süß, sanftmütig, laut, hässlich)?	Kommunikativer Nutzen Wird mit Musik, Stimmen oder Geräuschen eine bestimmte Emotion oder Atmosphäre erzeugt?	Modalität Wie wird Glaubwürdigkeit oder Authentizität durch die Orientierung (oder Nicht-Orientierung) an gängigen Darstellungsweisen erzeugt (Colorgrading, Hintergrundgestaltung)?	Modalität Wie wird Glaubwürdigkeit oder Authentizität durch die Orientierung (oder Nicht-Orientierung) an gängigen Darstellungsweisen erzeugt?	Auffälligkeit Ist die Musik auffallend?	Auffälligkeit Ist die Musik auffallend?	Multimodale Kohäsion Informationsverknüpfung Elaborieren oder erweitern sich die Modi? Wie?

4. Dritte Phase

In der dritten Phase erfolgt eine Kontextualisierung des Videos. Dabei wird das Video im Hinblick auf seinen soziokulturellen Kontext und Genre verortet. Es wird das erweiterte textliche, technologische, mediale und soziale Umfeld betrachtet. Die Analyse der dritten Phase richtet sich vollständig nach den Leitfragen der entsprechenden Phase im Raster von Gnach et al. (2023). Folgende Fragen sind Teil der Analyse:

Genre: Welchem Genre gehört das Video an? Handelt es sich um eine professionelle Textsorte, etwa Nachricht, Werbung oder eine Kampagne, oder eher um eine halb-private Form, wie z. B. ein Facebook-Post oder eine elektronische Nachricht? Wie verhält sich das Video zu den Normen und Erwartungen des jeweiligen Genres? Ist es konventionell oder innovativ gestaltet?

Praxis: Welche soziale Praxis bildet den Rahmen für das Video? Wie entsprechen die verbalen Gestaltungen den Normen, Werten und Zwecken dieser sozialen Praxis? Was genau geschieht in der Praxis? Was ist das Ziel der Aktivität und was steht dabei auf dem Spiel? Wer sind die Teilnehmenden, und welche Interessen und Rollen haben sie in dieser Handlung?

Soziale Handlungsfähigkeit (Agency): Welche und wessen soziale Handlungsfähigkeit wird durch das Video sichtbar gemacht?

Rahmungseffekte (Framing): Werden die behandelten Themen in einer bestimmten Deutungsweise dargestellt oder gerahmt?

Umfeld: In welchem textuellen und medialen Umfeld ist das Video eingebettet? Unter welchen praktischen und technologischen Bedingungen findet die Aktivität statt?

Rekontextualisierung: Wie wird der ursprüngliche Inhalt rekontextualisiert – z. B. durch Kommentare unter dem Beitrag, Tweets in sozialen Medien oder Memes?

Rezeption: Was wissen wir über die Rezeption des Videos? Wie wird das Video wahrgenommen? Gibt es Kommentare, Kritik? Wird es in den sozialen Medien geteilt?

Anhang E: Sample

Es wurde ein Sample aus Video 1 erstellt (vgl. [Methodik](#)). Da Video 1 auch Teil der Analyse war und Phase 1 und 3 vollständig aus dem Sample in die Analyse übernommen wurden, sind diese Phasen in «Anhang A: Analyse Video 1» einsehbar. Bei Phase 2 wurden nach dem Sample Anpassungen gemacht.

Eine detaillierte Darstellung der zweiten Phase des Samples ist der ergänzend eingereichten Excel-Datei «Anhang_G_Detailansichten» zu entnehmen.

Sequenz / Frame	Gesamtbetrachtung / Ausgewählte Frames	Second Stage Idiosyncratic Metafunction	Verbal Mode	Aural Mode	Interpersonal Metafunction	Visual Mode	Aural Mode	Compositional Metafunction	Verbal Mode	Aural Mode	Maximalist Cohesion
Sequenz 1 Frame 0000		<p>Visual Mode (Content) Die Aufnahme wurde tagsüber erstellt. (Person) Eine junge Frau mit langen blonden Haaren ist von hinten zu sehen. Sie blüht durch die Natur (Wald, Park), ihr Gesicht ist nicht sichtbar, was eine gewisse Anonymität schafft. (Coding orientation) Die Darstellung ist naturalistisch, durch das Colorgrading mit erhöhtem Kontrast, Hervorhebung der Cyantöne und leichter Abdunklung wirkt die Situation etwas utopisch und distal.</p> <p>(Actions) Die junge Frau blüht.</p> <p>(Negative analysis) Das Gesicht der jungen Frau wird bewusst nicht gezeigt, da sie selbstverständlich die vom Übergriff betroffene junge Frau steht.</p>	<p>(Content) 1. Websteilerverweise Horizontal eingemittelt am unteren Bildrand stehen die Websteilerverweise: "JUNGETAT.CH REMIGRATION.CH" (Coding Orientation) Natural sounds: Das Laufen der jungen Frau auf dem Kiesweg ist als Hintergrundgeräusch zu hören. Zusätzlich sind erste Töne der Ambient-Musik zu hören (abstract sound).</p> <p>(Negative Analysis) Keine bewussten Weglassungen identifiziert.</p>	<p>(Content) Bei dieser Sequenz ist kein gesprochenes Text zu hören. (Coding Orientation) Natural sounds: Das Laufen der jungen Frau auf dem Kiesweg ist als Hintergrundgeräusch zu hören. Zusätzlich sind erste Töne der Ambient-Musik zu hören (abstract sound).</p> <p>(Modality) Es ist erkennbar, dass die Szene fiktiv ist. (Reliability) Zu diesem Zeitpunkt wird Glaubwürdigkeit nur durch die Kameratechnische Professionalität der Aufnahme transportiert.</p>	<p>Visual Mode (Style / Attitude) Dem ideologischen Stil zuzuordnen, mit subjektiver und besonderer Darstellung. (Communicative Purpose) Festliche Sequenz, die inhaltliche Argumentation unterstützt. (Social Relations / Social Position / Involvement / Angle) Tobias Lingg schaut in die Kamera, sein Blick ist tendenziell (oft) vor, demnach: Die Kameraperspektive ist die Normaleinstellung. Protagonist und Zuschauer sind auf Augenhöhe, zudem ist die Kamerawinkel horizontal. Die Einstellungsglässe ist Nahe, was Nähe zum Protagonisten herstellt, dadurch wird eine Beziehung hergestellt.</p> <p>(Modality) Die Sequenz ist real und authentisch, die Aufnahme naturalistisch. Die Färbung ist faktenbasiert, die eingehenden Medienberichte unterstützen die Glaubwürdigkeit des Behaupteten (Reliability).</p>	<p>Visual Mode Die eingehenden Begriffe sprechen nicht direkt den Zuschauer an. Am unteren Rand stehen die Websteilerverweise: "JUNGETAT.CH REMIGRATION.CH". (Style / Attitude / Communicative Purpose) Sie sind vom Stil ideologisch, kommen professionell daher und wollen Informationen respektive auf die Websteilerverweise (Ideologie für weitere Informationen verweisen). (Involvement) Niemand wird adressiert. (Social Relations) Keine Autorin wird genannt. (Social Distance) Grosse soziale Distanz, die Zuschauenden werden nicht direkt angesprochen. (Modality) Zu diesem Zeitpunkt sind keine weiteren Hinweise auf die Glaubwürdigkeit des Textes gegeben.</p>	<p>Aural Mode (Communicative Purpose) Mit der Musik wird eine beklemmende, bedrohliche Stimmung gesetzt. (Involvement) Die auditiven Mittel sind mit dem Video verknüpft. (Social Relations) Keine Autorin wird genannt. (Social Distance) Grosse soziale Distanz, die Zuschauenden werden nicht direkt angesprochen. (Modality) Zu diesem Zeitpunkt sind keine weiteren Hinweise auf die Glaubwürdigkeit des Textes gegeben.</p>	<p>Visual Mode (Salience / Information Value) Die Bildkomposition zentriert die Frau (center stage), ihre Haare nehmen fast die ganze Bildhöhe ein. Der Hintergrund ist unscharf – der Fokus liegt komplett auf der Frau. (Framing) Die Hervorhebung der Frau durch Position, Farbgebung und Tiefenschärfe folgt dem Gestaltgesetz der Figur-Grund-Trennung. (Color / Effects / Stylistic Devices) Die Aufnahme ist natürlich (nicht schwarz-weiß oder monochrom). Durch das Colorgrading mit erhöhtem Kontrast, Hervorhebung der Cyantöne und leichter Abdunklung wirkt die Situation etwas utopisch und distal. (Modality) Kredibilität wird durch Beachtung kameratechnischer Grundprinzipien erreicht.</p>	<p>Verbal Mode (Salience / Information Value / Framing) Beschrieben bei First Stage. (Modality) An gängige Darstellungskonventionen gehalten. Kredibilität durch Darstellung erzeugt. (Presence) Inmitten präsent. (Rhythm) Rhythmus durch Atmung, gemessene Gestalt, Tempo der Atmung verschärft sich.</p>	<p>Aural Mode (Salience) Nicht aufblenden, sondern im Hintergrund. (Presence) Inmitten präsent. (Rhythm) Rhythmus durch Atmung, gemessene Gestalt, Tempo der Atmung verschärft sich.</p>	<p>Information Linking Aural Mode verstärkt (Elaboration) die Emotion, vermittelt keine eigenständige Information, er illustriert also den Visual Mode. Der Visual Mode erweitert (Elaboration) die anderen Modi, indem er eine zusätzliche (additive) Information bereitstellt.</p>
Sequenz 3 Frame 0844		<p>Visual Mode (Content) Die Aufnahme wurde tagsüber erstellt. Im Hintergrund ist das Aktionsplakat "Gestaltung" (vgl. Verbal Mode) zu erkennen und Teile des Saalbereichs sind zu sehen, am unteren Bildrand sind der Umkleekabine und die Websteilerverweise eingebildet (vgl. Verbal Mode). (Person) Im Bildfokus steht ein blonder, junger Mann. Sein Name ist Tobias Lingg, er ist Mitglied der Jungen Tat. Er trägt eine schwarze Jacke mit zwei weißen Streifen, wissem etwas Schmutz und orangefarbene esse Logo, über der Jacke ist die Gurt einer Bauchtasche sichtbar. In den folgenden Shots dieser Sequenz sind verschiedene Medienberichte (und ihre Quellen) eingebildet (vgl. Verbal Mode), sie teilen den Bildfokus mit Tobias Lingg. (Actions) Tobias Lingg spricht in die Kamera und erklärt die Situation. Er schaut dabei ernst und besorgt in die Kamera, er rutzelt seine Stirn, nutzt seine Hände zum Gestikulieren, wippt hin und her und bewegt sich ganz langsam auf die Kamera zu. (Coding orientation) Die Darstellung ist naturalistisch, eine Bearbeitung des Videos ist aber sichtbar (durch das Colorgrading mit erhöhtem Kontrast und Hervorhebung der Cyantöne). (Negative Analysis) Keine bewussten Weglassungen identifiziert.</p>	<p>(Content) 1. Websteilerverweise Horizontal eingemittelt am unteren Bildrand stehen die Websteilerverweise: "JUNGETAT.CH REMIGRATION.CH" 2. Abgelesenes Text Vertikal eingemittelt in der linken Bildhälfte sind Medienberichte eingebildet (vgl. Aufleitung Wort) Im Hintergrund ist das Aktionsplakat "Gestaltung" sichtbar (vgl. Aufleitung Wort) 3. Quellenangaben der Screenshots der Medienberichte 4. Untertitel Horizontal eingemittelt am unteren Bildrand, oberhalb der Websteilerverweise, ist der Untertitel eingebildet. (Negative Analysis) Keine bewussten Weglassungen identifiziert.</p>	<p>(Content) Gesprochenen Text von Tobias Lingg. Männliche Stimme, sachlich, teilweise ruhig, teilweise eindringlich, schnelles Tempo, mittlere bis hohe Tonlage, die Stimme steht inhaltlich im Vordergrund ist über der Lautstärke gut mit der Musik abgestimmt. (Coding Orientation) Ambient-Musik (abstract sound).</p>	<p>(Style / Attitude) Dem ideologischen Stil zuzuordnen, mit subjektiver und besonderer Darstellung. (Communicative Purpose) Festliche Sequenz, die inhaltliche Argumentation unterstützt. (Social Relations / Social Position / Involvement / Angle) Tobias Lingg schaut in die Kamera, sein Blick ist tendenziell (oft) vor, demnach: Die Kameraperspektive ist die Normaleinstellung. Protagonist und Zuschauer sind auf Augenhöhe, zudem ist die Kamerawinkel horizontal. Die Einstellungsglässe ist Nahe, was Nähe zum Protagonisten herstellt, dadurch wird eine Beziehung hergestellt.</p> <p>(Modality) Die Sequenz ist real und authentisch, die Aufnahme naturalistisch. Die Färbung ist faktenbasiert, die eingehenden Medienberichte unterstützen die Glaubwürdigkeit des Behaupteten (Reliability).</p>	<p>1. Websteilerverweise (Style / Attitude / Communicative Purpose) Sind vom Stil ideologisch, kommen professionell daher und wollen Informationen respektive auf die Websteilerverweise (Ideologie für weitere Informationen verweisen). (Involvement) Niemand wird adressiert. (Social Relations) Keine Autorin wird genannt. (Social Distance) Grosse soziale Distanz, die Zuschauenden werden nicht direkt angesprochen. (Modality) Verweise funktionieren, keinen Beitrag zur Glaubwürdigkeit. 2. Abgelesenes Text (Style / Attitude / Communicative Purpose) Sind vom Stil informativ, sind objektiv, professionell und faktenbasiert gestaltet und wollen beschreiben und erklären. (Involvement) Niemand wird adressiert. (Social Relations) Autorinnen sind Journalistinnen, sie werden benannt. (Social Distance) Grosse soziale Distanz, die Zuschauenden werden nicht direkt angesprochen. (Modality) Tragen zur Glaubwürdigkeit bei, da von etablierten Medien verfasst, sind faktenbasiert. 3. Quellenangaben der Screenshots der Medienberichte</p>	<p>(Communicative Purpose) 1. Mit der Ambient Musik wird eine beklemmende, bedrohliche Stimmung erzeugt. 2. Keine Hintergrundgeräusche identifiziert. 3. Die Stimme von Tobias Lingg ist eindringlich und ernst, sie unterstreicht die Glaubwürdigkeit resp. Ernsthaftigkeit des Themas. (Involvement) Die auditiven Mittel sind mit dem Video verknüpft.</p>	<p>(Salience / Information Value) In den folgenden Shots dieser Sequenz sind verschiedene Medienberichte (und ihre Quellen) eingebildet (vgl. Verbal Mode), sie sind durch eine achte Schattierung hervorgehoben und scharfer als Tobias Lingg. Durch Tiefenschärfe zum Hintergrund und die Sprechrichtung ist Tobias Lingg zusammen mit den Medienberichten im Bildfokus. (Framing) Die Hervorhebung von Tobias Lingg, sowie den Medienberichten durch Position, Farbgebung und Tiefenschärfe folgt dem Gestaltgesetz der Figur-Grund-Trennung. Gesetz der Figur-Grund-Trennung. Gesetz der Prognostik / guten Gestalt. (Color / Effects / Stylistic Devices) Die Aufnahme ist natürlich (nicht schwarz-weiß oder monochrom), eine Bearbeitung des Videos ist aber sichtbar (durch das Colorgrading mit erhöhtem Kontrast und Hervorhebung der Cyantöne), das unterstützt die professionelle Wirkung. Tobias Lingg und die Medienberichte sind im größeren Schritt platziert. Die unterschiedlichen betriebe werden kontinuierlich an die selben Position eingebildet (mit Ausnahme von Text 2), welcher am unteren Bildrand mittig positioniert wurde. (Modality) Dadurch, dass Screenshots der Medienberichte eingebildet werden, ist das Layout eines, dass wir kennen und mit Glaubwürdigkeit verbunden. Die Arbeit mit Tiefenschärfe</p>	<p>(Salience / Information Value / Framing) An gängige Darstellungskonventionen gehalten. Kredibilität durch Darstellung erzeugt. (Presence) Inmitten präsent. (Rhythm) Spannungsaufbauend. (Color / Effects / Stylistic Devices) Die Aufnahme ist natürlich (nicht schwarz-weiß oder monochrom), eine Bearbeitung des Videos ist aber sichtbar (durch das Colorgrading mit erhöhtem Kontrast und Hervorhebung der Cyantöne), das unterstützt die professionelle Wirkung. Tobias Lingg und die Medienberichte sind im größeren Schritt platziert. Die unterschiedlichen betriebe werden kontinuierlich an die selben Position eingebildet (mit Ausnahme von Text 2), welcher am unteren Bildrand mittig positioniert wurde. (Modality) Dadurch, dass Screenshots der Medienberichte eingebildet werden, ist das Layout eines, dass wir kennen und mit Glaubwürdigkeit verbunden. Die Arbeit mit Tiefenschärfe</p>	<p>1. Hintergrundmusik (Salience) Nicht aufblenden, sondern im Hintergrund. (Presence) Inmitten präsent. (Rhythm) Spannungsaufbauend. 3. Direkte Ansprache Tobias Lingg (Salience) Zentriert, deutlich am Lautesten, Transport der Nachricht über diesen Mode (Presence) Inmitten präsent. (Rhythm) Schnelles Sprechtempo</p>	<p>Information Linking Der Verbal, Aural und Visual Mode erweitern (Elaboration) sich gegenseitig, indem sie zusätzliche (additive) Informationen bereitstellen. Die Aural Resource 1 (Hintergrundmusik) verstärkt (Elaboration) die Emotion, vermittelt keine eigenständige Information. Die Aural Resource 2 (Hintergrundmusik) verstärkt (Elaboration) die Emotion, vermittelt keine eigenständige Information.</p>

